

GENDER REVERSE BOOT CAMP

Dossier Documentaire

Dir. Ludovic Garattini, PhD

GreenForum

S W E D E N

Green Forum est une fondation politique rattachée au Parti des Écologistes de Suède. La fondation s'est donnée pour mission d'accélérer la transition vers des sociétés démocratique durables qui vivent et agissent dans les limites imposées par la nature. Nous soutenons pour ce faire tout parti politique écologiste avec comme projet d'accroître leur influence, leurs ressources et le soutien auprès de leurs électeurs et électrices.

Depuis 1995, Green Forum collabore avec des parties écologistes du continent Africain, d'Amérique Latine et d'Europe de l'Est. Nous recherchons et soutenons des personnes et des partis qui ont pour projet radical d'apporter de réelles transformations en politique.

Table des matières

LES INÉGALITÉS FEMME - HOMME...	PAGE 1
... Dans le monde	Page 2
... A Madagascar	Page 6
LE CONCEPT GENRE	PAGE 48
Genre : approche historique et disciplinaire	Page 49
Dynamique de genre	Page 52
LES POLITIQUES PUBLIQUES ÉGALITÉ FEMMES HOMMES	PAGE 55
L'approche intégrée du genre dans l'élaboration des politiques socio-économiques	Page 56
La politique publique égalité de Madagascar	Page 65
RECOMMANDATIONS	Page 73
EXEMPLES DE CAMPAGNES	PAGE 79
Campagnes sur les droits des femmes	Page 80
Violences Basées sur le Genre	Page 83

**Les inégalités
femme -
homme...**

Points clés

Dans le monde, les hommes détiennent 50% de richesses de plus que les femmes

61% des personnes les plus pauvres sont des femmes

L'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 19% dans le monde

Les femmes assurent plus des trois quarts du travail domestique non-rémunéré

Deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes

Un tiers des femmes a subi des violences physiques et/ou sexuelles au cours de sa vie

67 pays ne considèrent pas les violences domestiques comme un crime

43 pays n'ont aucune législation concernant la question du viol conjugal

80 % des personnes déplacées climatiques sont des filles et des femmes

Dans les pays en développement, les femmes représentent près de 50% de la main d'œuvre agricole. Mais seulement 13% de ces agricultrices possèdent les terres qu'elles cultivent

... Dans le monde

Quelques chiffres pour mieux comprendre les inégalités...

Les inégalités entre les hommes et les femmes perdurent dans le monde entier. Malgré des évolutions notables dans différents pays et différents domaines, l'égalité femmes-hommes est encore loin d'être atteinte en 2022. C'est un combat quotidien qui se joue sur tous les fronts pour que les femmes puissent bénéficier des mêmes droits que les hommes. Nous avons sélectionné des chiffres clés qui permettent de mieux comprendre les enjeux autour des inégalités de genre et les injustices qu'elles entraînent.

Dans le monde, les hommes détiennent 50 % de richesses de plus que les femmes.

Ce chiffre est révélateur des inégalités économiques qui perdurent entre les hommes et les femmes, et qui résultent de choix politiques favorisant un modèle économique sexiste. En 2021, la Banque Mondiale analyse les lois et règlements de 190 pays et observe un manque d'encadrement juridique défavorable à l'inclusion économique des femmes. Elles ont seulement les trois quarts des droits reconnus aux hommes en matière de sécurité économique, c'est-à-dire qu'elles sont moins protégées par la loi concernant leur rémunération, congé, maternité, entrepreneuriat, retraite, actifs...

Elles sont ainsi confrontées à de nombreux obstacles pour atteindre l'autonomie professionnelle et financière qui peuvent avoir de graves répercussions dans leur quotidien.

61% des personnes les plus pauvres sont des femmes

Elles sont également minoritaires dans les postes conférant un pouvoir économique et politique : seulement 18 % des ministres et 24 % des parlementaires dans le monde sont des femmes. Ce chiffre est révélateur d'un sexisme structurel générant et reproduisant des inégalités multiples en matière d'éducation, de famille et de travail qui créent un fossé entre les hommes et les femmes.

L'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 19% dans le monde.

Pouvoir exercer une activité professionnelle librement n'est pas encore un acquis universel: dans 24 pays du monde, les femmes doivent obtenir la permission de leur mari ou tuteur légal pour pouvoir travailler.

Mais une fois le marché du travail accessible, les inégalités ne sont pas pour autant effacées. En effet, les femmes sont sous représentées dans les postes qui confèrent un pouvoir économique et politique. A l'inverse, elles sont sur représentées dans les postes les plus précaires dont le secteur du soin dont elles représentent les deux tiers des travailleurs. Ces métiers sont mal rémunérés et contribuent à affaiblir économiquement les femmes. Malheureusement, 100 pays n'ont encore aucune loi imposant une rémunération égale pour tout travail de valeur égale.

L'écart salarial entre les hommes et les femmes s'explique aussi par le fait que les femmes sont amenées à travailler à temps partiel, seules 22 % des femmes en âge de travailler le font à plein temps. Pourtant, elles aimeraient pouvoir travailler plus mais la charge domestique qui leur est attribuée arbitrairement est trop importante pour le leur permettre.

Les femmes assurent plus des trois quarts du travail domestique non-rémunéré.

Le travail domestique regroupe de nombreuses tâches, telles que la garde et l'éducation des enfants, les tâches ménagères, la cuisine mais aussi l'accompagnement des personnes âgées, handicapées ou malades.

Ce travail, indispensable à nos sociétés et à nos économies, n'est pourtant que peu reconnu socialement, et assuré en grande majorité par les femmes. Oxfam, dans un rapport publié en 2020, évalue la valeur monétaire du travail domestique à plus de 10 800 milliards de dollars chaque année. La charge que représente le travail domestique et de soins empêche 42% des femmes dans le monde d'avoir un travail rémunéré.

Certaines femmes de communautés rurales passent 14 heures par jour au travail domestique, c'est cinq fois plus que les hommes. En plus de ne pas pouvoir travailler, elles ne peuvent pas non plus étudier, se divertir ou même s'impliquer dans la vie politique de leur pays afin de faire évoluer la situation.

Une étude montre que lorsque l'Etat met en place un système de garde d'enfants, on observe une augmentation de 18% des femmes occupant un emploi salarié.

Deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes

L'éducation est une étape majeure pour tout enfant. Ne pas pouvoir y accéder a des répercussions importantes sur son futur, or ce sont 129,2 millions de filles dans le monde qui ne sont pas scolarisées. Dès le plus jeune âge, la charge du travail domestique pèse sur les jeunes filles. Si elles sont 91% à aller à l'école primaire, l'école secondaire est quant à elle moins accessible. Or, on le sait, l'accès à l'éducation est un vecteur d'égalités entre les hommes et les femmes. Un an d'études dans le secondaire réduit d'au moins 5% les risques d'un mariage de mineurs. Mais l'éducation diminue aussi les taux de mariage forcé et de mortalité infantile tout en facilitant l'accès au monde du travail pour les femmes. Chaque année de scolarité supplémentaire augmente les revenus des femmes de 10 à 20%.

Un tiers des femmes a subi des violences physiques et/ou sexuelles au cours de sa vie.

Ces violences qui ont des répercussions physiques et psychologiques conséquentes ne sont pour autant toujours pas punies par la loi dans 31 pays.

67 pays ne considèrent pas les violences domestiques comme un crime

43 pays n'ont aucune législation concernant la question du viol conjugal

Dans le monde entier, des mesures juridiques doivent être prises pour protéger les femmes victimes de violences et punir les agresseurs. Mais il est également important d'accompagner la victime car celle-ci n'ose que rarement porter plainte. Seulement 10% d'entre elles engagent des poursuites à l'encontre de leurs agresseurs. Ces violences physiques infligées aux femmes s'intègrent dans une société sexiste et s'ajoutent à d'autres formes de violences reflétant la mainmise des hommes sur les femmes. Ces derniers ont dans certains pays davantage de pouvoir sur les choix de santé, de contraception, de vie sexuelle des femmes que celles-ci.

Le mariage forcé est une forme de violence parmi d'autres, 20 % des femmes de 20 à 24 ans, ont été mariées ou en concubinage avant leur majorité. Dans une vingtaine de pays des lois imposent aux femmes d'épouser leurs violeurs.

80 % des personnes déplacées climatiques sont des filles et des femmes.

Le réchauffement climatique aura et a déjà des conséquences désastreuses sur l'ensemble de la population mais ce sont les personnes les plus pauvres qui en subiront le plus les conséquences, dont les femmes. Les déplacements liés au réchauffement climatique font reculer les droits des femmes qui perdent leur autonomie. Le statut de réfugié climatique n'est pas reconnu par le droit international.

Pourtant les déplacements ont des répercussions économiques importantes, les déplacé.e.s doivent abandonner leur foyer, travail et ressources. Ce sont donc les femmes qui sont le plus confrontées à cette situation et qui se retrouvent grande difficulté face à l'accès aux ressources et services de base. Elles sont également davantage victime de barrières sociales et culturelles qui sont un frein à leur intégration.

Dans de nombreux pays le réchauffement climatique rajoute une charge supplémentaire au travail domestique que les femmes endossent, impactant alors leur quotidien. Comme elles sont souvent en charge du foyer et du repas, ce sont elles qui doivent parcourir des kilomètres supplémentaires pour ramener de l'eau et de la nourriture à leur domicile. Il en est de même pour les ressources servant à se chauffer, comme le bois.

Les femmes, dans leur travail de soins, se voient attribuer la responsabilité de s'occuper des victimes des catastrophes naturelles. Les conséquences sont nombreuses pour les femmes, qui voient leur temps libre se réduire tout comme leurs ressources économiques.

C'est également un risque supplémentaire pour les jeunes filles de devoir abandonner l'école pour aider aux tâches domestiques croissantes.

Dans les pays en développement, les femmes représentent près de 50% de la main d'œuvre agricole. Mais seulement 13% de ces agricultrices possèdent les terres qu'elles cultivent.

Les femmes ont montré leur rôle plus qu'essentiel dans le modèle agricole actuel en nourrissant des centaines de millions de personnes et en produisant la moitié des aliments dans le monde. Pour autant ce sont les premières à souffrir de la faim. Bien que leur présence dans les terres soit importante, elles ne possèdent que rarement ce qu'elles cultivent.

En effet moins de 13% des femmes possèdent leurs terres. Elles subissent alors le manque de législations dans l'encadrement des salaires et des conditions de travail des ouvrier.e.s agricoles impactent déjà ces femmes agricultrices, car leur travail dépend directement des ressources naturelles.

Dans ces situations, les femmes sont les premières à se priver de nourriture au profit du reste de leur foyer, mettant alors leur santé en danger. Ainsi les changements climatiques risquent de renforcer les inégalités de genre dans de nombreuses régions du monde. Il est important de travailler main dans la main avec les agricultrices du monde entier qui possèdent des connaissances extraordinaires.

Comme le soulignait Oxfam, si les femmes avaient les mêmes ressources et opportunités que les hommes, elles pourraient augmenter leur production de 30 %, permettant alors de réduire le nombre de personnes souffrant de la faim de plus de 150 millions.

... A Madagascar

Contexte régional

* *L'agenda 2063 est une feuille de route mise en place en 2013 définie par l'Union Africaine pour les 50 prochaines années. Il constitue un cadre stratégique pour la transformation socio-économique du continent, et s'appuie sur les initiatives continentales passées et actuelles en faveur de la croissance et du développement durable et cherche à améliorer leur mise en oeuvre.*

* *Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, également connu sous le nom de Protocole de Maputo, est un instrument juridique progressiste qui confère une diversité de droits aux femmes et aux filles africaines. Madagascar fait partie des 10 derniers pays Africains à ne pas avoir ratifié ce protocole.*

* *SADC (Southern Africa Development Community) : la Communauté de développement de l'Afrique Australe ou SADC est une organisation d'intégration régionale lancée en 1980 dont Madagascar fait partie depuis 2005. Elle rassemble 15 pays d'Afrique Australe et de l'Océan Indien. L'organisation dispose notamment d'une zone de libre échange, d'un Forum Parlementaire ainsi que d'un Conseil des Ministres*

* *Commission de l'Océan Indien : Cette organisation intergouvernementale crée en 1982, basée à Maurice, regroupe les Comores, la France, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Elle a pour mission de fédérer les forces, de mutualiser les moyens, de sensibiliser aux défis particuliers des îles en développement*

Cadre institutionnel sur le Genre au niveau continental

L'Aspiration 6 de l'Agenda 2063 prône « Une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s'appuie sur les potentiels de ses populations, notamment celles des femmes et des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants ».

L'Union Africaine reconnaît de plus l'égalité des sexes comme un droit humain fondamental à travers sa Stratégie sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes/ Gender Equality and Women Empowerment (GEWE)

* **Autonomisation économique des femmes et développement durable**

* **Justice sociale, protection et droits des femmes**

* **Leadership et gouvernance : participation égale et efficace**

* **Système de gestion du genre : accès aux ressources financières**

* **Femmes, paix et sécurité : intégration des dans les questions de paix**

* **Médias et TIC : donner aux femmes une voix dans les médias africains et l'accès à la technologie pour le savoir**

Quelques initiatives prises par l'Union Africaine pour la réalisation de l'aspiration 6 et la mise en œuvre du GEWE :

* **Lancement du réseau des femmes africaines dirigeantes African Women Leaders Network (AWLN) : plateforme intergénérationnelle réunissant les femmes âgées occupant des poste de direction et des jeunes femmes de tout le continent soutenu par le Secrétaire Général des Nations Unies et plusieurs dirigeants et ex-dirigeant.e.s africain.e.s.**

A Madagascar, le Réseau a été mis en place au niveau national appuyé en Décembre 2020 par le Système des Nations Unies à Madagascar et l'Union Africaine. Il inclut notamment un système de mentorat

* **La mise en place d'une direction Femmes, Genre et développement au sein de l'Union Africaine**

* **La mise en place du Fonds pour les Femmes africaines finançant les organisations communautaires et les OSCs**

Les enjeux du protocole de Maputo

Il aborde également de manière explicite des questions telles que la violence à l'égard des femmes à l'article 4 et le droit des filles et des femmes d'accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris les soins liés à l'avortement sans risque. Ces deux derniers droits ne sont pas explicitement mentionnés dans la contrepartie internationale du Protocole, la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).

Concernant le mariage des enfants, l'article 6 (c) stipule que l'âge minimum du mariage est de 18 ans, ce qui exclut effectivement la pratique du mariage des enfants.

Le protocole va également plus loin en donnant des conseils aux gouvernements sur la manière de donner vie à ses dispositions. Par exemple, dans l'article 5 sur l'élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables, les États sont instamment priés de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour y remédier, notamment des campagnes de sensibilisation du public dans tous les secteurs de la société et la fourniture d'un soutien complet aux victimes. Le protocole de Maputo aborde explicitement la question de la culture. Il ne nie pas l'importance ou la pertinence de la culture dans notre société, mais l'article 17 oblige les États à garantir le droit des femmes de vivre dans un «contexte culturel positif».

Pourquoi Madagascar ne ratifie-t-il pas ce Protocole ?

* **Le point clivant du protocole concerne l'avortement. Les évêques catholiques d'Afrique s'opposent au protocole de Maputo parce qu'il définit l'avortement comme un droit humain.**

* **Les 9 autres pays africains n'ayant pas ratifié le protocole s'y opposent car il interdit la polygamie, les mutilations féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables comme le mariage des enfants**

La SADC a une longue histoire d'engagement

Cadre institutionnel sur le genre au niveau régional :

en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, remontant à 1992 lorsque la Déclaration et le Traité de la SADC ont été signés.

Elle dispose ainsi de structures institutionnelles qui appuie aujourd'hui la mise en œuvre du Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement (2013) et le plan d'action région de lutte contre les VGB (2018-2030):

*** Un Comité Permanent des Ministres chargé des questions de genre;**

*** Un Comité Consultatif sur l'égalité des sexes composé d'un représentant gouvernemental et d'un représentant non étatique de chaque État membre;**

*** Points focaux pour l'égalité des sexes à tous les niveaux sectoriels**

*** Création d'une Unité du Genre au Secrétariat de la SADC pour faciliter, coordonner et suivre les activités liées au genre.**

La SADC développe également plusieurs outils pour une politique régionale de genre harmonisée et efficace :

*** Le Baromètre de l'Égalité entre les sexes et du Développement de la SADC (outil d'information et de suivi public)**

*** Des outils de formations pour les forces de l'ordre, les travailleurs sociaux, les juristes, les parlementaires, les OSCs, etc. autour des VBG. Ces outils comprennent des lignes directrices pour la formation en matière de VBG, des lignes directrices régionales pour l'élaboration de procédures opérationnelles standard (POS), tandis que la stratégie régionale de réinsertion des auteurs et des auteurs de VSBG et le cadre politique régional en matière de migration sont toujours en cours d'élaboration.**

n'est pas en reste sur la thématique, les membres collaborent ainsi sur directement sur plusieurs projets communs ainsi qu'une stratégie régionale sur le Genre:

*** Comité de pilotage du Projet multisectoriel d'assistance technique dans le domaine du genre (PMATG) , il s'agit d'un projet régional phare sur les questions d'égalité homme-femme financé par la Banque Africaine de Développement (BAD).**

Lancé en 2016, les activités du PMATG concernent l'entrepreneuriat, le développement durable et la sécurité alimentaire, la lutte contre les violences basées sur le genre ou encore le cadre législatif.

*** La COI et la BAD ont mobilisé une assistance technique internationale pour l'élaboration de lois-cadres sur l'égalité femme – homme en soutien aux ministères chargés du genre des Comores et de Madagascar.**

*** Le Réseau Entreprendre au féminin dans l'Océan Indien (EFOI) crée en 2007 contribue à faire émerger un leadership féminin dans le monde de l'entreprise, à favoriser les partenariats et les échanges de biens et de services entre les femmes de la région, et à renforcer leurs capacités à travers des formations et l'ouverture du réseau régional sur le grand réseau des Femmes chefs d'entreprises mondiales (FCEM).**

Analyse situationnelle

(Extrait d'un document du ministère de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, décembre 2021)

L'Agenda 2063 pour l'Afrique est explicite sur ce point : la réalisation de « l'égalité complète entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie » est une aspiration des pays membres de l'Union Africaine. Il conforte le programme de développement durable à l'horizon 2030 soulignant que « Il ne peut y avoir de développement durable sans égalité des sexes » (2015). En accord avec cela, Madagascar a élaboré un document de « Politique Nationale pour la Promotion de la Femme pour un développement équilibré entre homme et femme » (PNPF) 2000-2015. Arrivé à son terme, l'actualisation de ce dernier s'est avérée indispensable. Pour y aboutir, l'élaboration d'une analyse situationnelle de l'égalité femmes-hommes a été réalisée en 2018 préalablement à la constitution de la Politique Nationale de l'Égalité Femmes-Hommes 2022-2030 (PNEFH) et de son plan d'action quinquennal.

Contexte et enjeux de l'Égalité Femmes-Hommes

-La population féminine, qui est la plus nombreuse chez les personnes d'âge actif (51,38%) accuse un retard considérable dans tous les domaines.

-les femmes et les filles, surtout du milieu rural, constituent le gros contingent des analphabètes, 26,3%, et les victimes de la mortalité maternelle (426 pour 100 000 naissances vivantes), avec des pics pour des régions telles VavovavyFitoVinany, Menabe, ou Melaky. En outre, les femmes et filles rurales, qui ont un taux net d'emploi spécifique de 97,1%, qui correspond à leur prépondérance dans la composition de la population, ne sont que 65,5% dans le taux net d'emploi, contrairement à leurs congénères masculins qui ont des taux, respectivement de 96,5% et 82,1%.

Cette sous-activité délaisserait une grande partie de la société en marge, impacterait négativement le développement durable et agrandirait encore plus le fossé entre le milieu urbain et le milieu rural. Car effectivement, dans ce dernier, le taux de pauvreté est trois à quatre fois supérieur à celui du milieu urbain.

-Elles seraient 53,17% de l'ensemble de migrants, âgées de 15-39 ans, à se déplacer, avec pour destinations principales les régions d'Analamanga, d'Atsinanana, de Boeny, Diana, Bongolava et Ihorombe. Le bas niveau d'instruction ainsi que le manque de formation professionnelle ne les destinent généralement qu'à des travaux de domestiques, avec tous les avantages (logés, nourris, salariés) et les inconvénients (violences de toute sorte) qui s'y rattachent. D'autre part, des femmes et des filles des régions mieux loties telle le SAVA, investissent le marché de domesticité du Moyen-Orient et de la Péninsule arabique.

-Il reste que, les femmes et les filles et les handicapées (82,3%) du milieu rural de certaines régions, de bas statut socio-économique ainsi que d'un faible niveau d'instruction demeurent les couches sociales les plus vulnérables dans le pays.

- L'état d'urgence sanitaire proclamé au niveau national, ainsi que les mesures prises qui ont touché principalement trois régions (Analamanga, Atsinanana, Vakinankaratra) et trois grandes villes (Antananarivo, Toamasina et Antsirabe) ont contribué à l'accroissement des violences domestiques et sexuelles et des grossesses précoces, à la suite du confinement partiel et l'interruption des études, dans les écoles et les universités. La fermeture des frontières nationales et la réglementation des transports intérieurs ont abouti à des licenciements dans le secteur formel et au ralentissement des activités informelles, dans tout le pays, où les femmes et les filles sont nombreuses.

- C'est l'agriculture qui utilise le plus de main-d'œuvre dont 73% des femmes qui travaillent dans la riziculture.

Les femmes chefs de ménage en milieu rural sont de l'ordre de 21,1% et 73,5% de ces ménages ne disposent que de 1,5 ha. L'accès à la terre est un problème récurrent chez les femmes.

- L'écrasante majorité des jeunes, 86%, sous ou mal alimentés vivent en milieu rural et sont dépendants des activités agricole et d'élevage pour assurer leur survie.

- Les pôles les plus dynamiques et qui contribuent à l'exportation sont les industries extractives, le tourisme, les produits de rente, les produits de pêche et les entreprises franches. Ces dernières qui participent à 27% de l'exportation, emploient 62,4% de jeunes femmes (sur l'effectif total); avec des salaires 37% plus bas que ceux des autres secteurs formels, dans des conditions et des horaires de travail difficiles. Elles font tout de même figure de privilégiées en jouissant d'une certaine forme de protection sociale que la majorité de la population n'a pas.

Les représentations des femmes comme « fanakamalemy » et comme « mpikarakaratokantrano » restent prégnantes aussi bien chez les femmes que chez les hommes, des villes et des campagnes, instruites ou non, riches et pauvres. Ainsi pourrait s'expliquer le peu de présence des femmes dans la sphère publique, qu'elles conçoivent comme domaine réservé des hommes. Si elles y participent, c'est en tant qu'auxiliaires des hommes et faire-valoir d'une certaine idée de la parité.

Socio culturelle

Bien que les modes de vie soient différents selon les régions et les communautés ou à l'intérieur de celles-ci, la filiation patrilinéaire semble constante voire généralisée dans toute l'île. Il y a transmission par les hommes du patrimoine légué par l'ancêtre (masculin) primordial. Les hommes sont tenus de résider dans le « tanindrazana » pour le faire fructifier (résidence patrilocale) et de l'agrandir. Dans ces conditions, de même qu'elles « ne font que passer » dans leur communauté d'origine, les femmes resteraient toujours des « étrangères » dans celle du mari. Elles y sont appelées à produire des enfants et à assurer les tâches ménagères que les hommes, occupés à des tâches plus importantes (production, organisation sociale et politique) ne peuvent assurer. Il s'ensuit une division de travail où les « gros travaux » essentiels de la production sont l'apanage des hommes tandis que les « menus travaux » sont le lot des femmes. Les femmes sont en position d'infériorité et de dépendance par leur statut d'étrangère et par leur place dans la production. Bien que les femmes assurent en même temps les tâches reproductives et n'ont qu'une heure de repos dans la journée contre trois pour les hommes. Ce statut de « mineure » est conforté par le fait que si l'enfant est reconnu comme un don de Dieu qui lui a « créé les mains et les pieds », il est conçu matériellement par les rapports sexuels où les hommes par le biais du sperme forme et fortifie les os, tandis que les femmes par leur sang n'en fabriquent que la chair.

Les hommes sont ainsi les chefs de famille, de la communauté et décident des grandes questions dans tous les domaines de la vie.

Le souci de la reproduction de leur autorité est tel que la polygamie et le lévirat sont encore pratiqués dans certaines régions, de même que les mariages arrangés et les mariages forcés, dans le but de préserver le tanindrazana.

Le souci de la reproduction de leur autorité est tel que la polygamie et le lévirat sont encore pratiqués dans certaines régions, de même que les mariages arrangés et les mariages forcés, dans le but de préserver le tanindrazana. Dans la même perspective, si les femmes décident de revenir dans leur communauté d'origine, à la suite du décès du mari ou d'un divorce, une parcelle de terre leur est allouée, généralement prise dans le lot de leur frère (« Anadahy fara-vady »), et dans la même veine, le mariage entre cousins parallèles paternels et entre cousins croisés sont tolérés, et non fady. D'un autre côté, les cérémonies traditionnelles qui perdurent sont celles qui reproduisent la primauté des hommes, telle la circoncision (rite de passage pour les hommes) et le famadihana (la « célébration » du « tanindrazana » et des ancêtres. primordiaux). Les femmes, quant à elles, restent les sources de « dangers » qui peuvent perturber l'ordre social et cosmique, telles les menstrues, la stérilité qui menace la reproduction de la communauté, ou la naissance de jumeaux dans certaines ethnies (Antambahoaka et Antaimoro d'Ampasimanjeva et de Namorona) et dans certaines « castes » en Imerina (les Zanak'andriana).

Représentation des femmes dans la religion

Le fait de la présence des reines dans plusieurs royaumes de Madagascar ne signifie pas qu'il y a effectivement égalité des sexes et que les femmes peuvent accéder au pouvoir politique. La réalité est tout autre comme nous l'avons souligné un peu plus haut, où les femmes restent circonscrites dans leurs rôles construits du fait de leur dépendance. Cette image des femmes a été raffermie par la croyance à leur création à partir du « taolantehezana » d'Adam, propagée par les missionnaires à travers les temples, églises et écoles. De là découle une « essentialisation »

des rôles des femmes, réduites aux tâches de maternité, d'accouchement et de soins, des tâches reproductives, justifiés par leur mission d'assister les hommes.

En outre, le rôle d'Eve dans le péché originel, rappelle tant aux hommes qu'aux femmes, que les femmes sont un danger potentiel pour l'humanité. Les hommes doivent les surveiller et les « corriger », s'il en est besoin. Le couple asymétrique, voulu par la volonté divine, a été « laïcisé » par le modèle « moderne » apporté par les coloniaux. Ainsi, la nature universelle de l'inégalité de sexes, et leur « caractère naturel » sont une marque de la civilisation apportée par les Occidentaux, qui sont les « champions des droits de l'homme et du citoyen ». En définitive, la société malgache a sa propre « catégorisation » de ce qu'est la fille et le garçon, la religion a conforté cette division en « exemplifiant » l'origine des humains par Adam et Eve, le renforcement s'est effectué à travers les écoles et la laïcisation des relations.

Historique politique

-La politique nataliste de la première république exaltait le rôle maternel des femmes et leurs rôles de ménagère, justifié du point de vue religieux et du point de vue du progrès (dans les sens de civilisation des mœurs). Malgré une scolarisation généralisée, qui a touché autant les filles que les garçons, les femmes et les filles restent cloitrées dans leur rôle de fille, de soeur, d'épouse et de mère, dépendantes, soumises et inférieures. Les mariages arrangés et forcés sont courants, l'âge des filles pour le mariage ayant été fixé à 14 ans contre 17 ans pour les garçons (Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962).

- Un peu plus tard, désignées comme un des piliers de la Révolution, les femmes ne contestaient pas le rôle de chef de famille des hommes, mais revendiquaient l'égalité de traitement, dans le domaine conjugal. A leur initiative, le « zara-mira » a remplacé le « kitaytelo an-dalana » (loi n° 90-013 du 20 juillet 1990). Il y a une hausse du taux de scolarisation pour les filles et pour les garçons.

- en 2000, le pays s'est doté d'une Politique Nationale de Promotion de la Femme (PNPF) assortie d'un Plan National Genre et Développement (2004-2008) qui intègre la dimension genre dans toutes les actions de développement et constitue des programmes spécifiques pour la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Si des individualités féminines des villes arrivent à émerger, à côtoyer les hautes sphères du pouvoir, les femmes et les filles des régions rurales et régions excentrées baignent encore dans un univers où l'ignorance, les violences et la pauvreté prédominent et où les pratiques traditionnelles persistent, s'adaptant en fonction des intérêts du moment.

Cadre juridique EFH

-La loi fondamentale de 2010 consacre des grands principes comme celui de l'égalité entre les sexes et le pays a ratifié des conventions internationales importantes en matière de droits humains et adhéré aux agendas mondiaux pour atteindre l'égalité des sexes. Cependant, malgré l'impact de ces normes et engagements sur l'ensemble de l'ordonnement juridique, lequel a connu une évolution concernant les droits des femmes, certaines formes de discrimination sont perpétuées non seulement par des normes coutumières mais aussi par des dispositions légales.

- L'article 6 de la Constitution de 2010 consacre le principe de non-discrimination. Il prône l'égalité entre les sexes en insistant sur l'égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale. La signature et la ratification par Madagascar de la plupart des instruments internationaux promouvant la protection des droits humains et spécifiquement les droits des femmes, sont un signal fort d'engagement. En font partie la Convention sur l'Élimination de toutes les formes de Discrimination à l'Égard des Femmes (1988), la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1992), la Déclaration de Beijing et son plan d'action (1995) et la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité (2000). Madagascar n'est pas encore État partie du Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement, ni du Protocole de Maputo ainsi que de la Convention n°189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de 2011.

GREEN FORUM

Le pays a également adhéré aux agendas mondiaux post-2015 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles et des femmes à tous les niveaux. Ils portent principalement sur: i) les ODD où ces questions sont des aspects primordiaux pour la vision 2030 (sept. 2015), ii) l'Agenda 2063 de l'Union Africaine qui reconnaît le rôle des femmes, des filles et des jeunes dans la réalisation des objectifs qui y sont rattachés tout en invitant l'Afrique à agir en faveur des femmes et des filles, iii) la Politique et Stratégie « genre » de la Commission de l'Océan Indien (janvier 2016), et iv) la Stratégie de la Francophonie pour la promotion de l'Égalité Femmes-Hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles (Erevan, octobre 2018).

En signant cette dernière, le pays renforce son engagement à faire de l'égalité entre les sexes une réalité à travers la promotion de la lutte contre les violences et toutes les formes de discriminations faites aux femmes et aux filles (accès à la justice, éducation et formation de qualité, autonomisation économique, participation politique).

-Le Code pénal malgache, dans son article 115, offre une protection pénale à toute personne privée d'un droit auquel elle peut prétendre sur des critères de race, d'origine, de sexe ou de situation familiale.

Il faut attendre l'année 2007 pour que les législateurs entament une mise en conformité des lois nationales avec les conventions internationales, les juridictions compétentes ayant l'habitude de se référer aux lois internes. L'égalisation de la majorité matrimoniale des filles et des garçons, portée à 18 ans contre respectivement 14 et 17 ans auparavant, est une avancée. La possibilité pour les parents d'obtenir une dérogation ramène au statu quo ante, perpétuant ainsi le phénomène de mariages et grossesses précoces (loi n° 2007-022). La coresponsabilité des conjoint(e)s dans l'administration des biens de la communauté et dans la tutelle des enfants, uniquement attribuée au père avant la réforme, est aussi un grand acquis (loi n°2007-023).

également au mariage forcé, à la traite domestique et à l'exploitation de la mendicité d'autrui (loi n° 2014- 040).

- Quant à la loi de 2015 sur la politique nationale de la jeunesse, l'accès des personnes âgées de 14 à 29 ans à toute une gamme de services de santé sexuelle et reproductive, constitue une fenêtre pour contrer les grossesses précoces et réduire la mortalité maternelle.

- La nouvelle loi sur la planification familiale renforce et offre aux femmes et aux hommes ainsi qu'aux jeunes des deux sexes le libre accès à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité (loi n°2017- 043).

- Enfin, une réforme du Code de la nationalité a permis aux femmes malgaches de transmettre leur nationalité à leurs enfants au même titre que les hommes (loi n° 2016-038).

- En janvier 2020, Madagascar s'est doté d'un instrument juridique important pour lutter contre les violences basées sur le genre (loi n° 2019-008). Ce texte prétend faire face aux problèmes de viol conjugal, des pratiques traditionnelles préjudiciables, de l'outrage sexiste et de la violence économique, et mettre en place un mécanisme de protection et de prise en charge des victimes.

Malgré ces avancées, des discriminations persistent dans les lois :

L'absence de définitions de l'égalité et de la non-discrimination, telles que spécifiées par l'article 1 de la CEDEF, est une lacune à la source de la non-jouissance effective par les femmes des droits acquis par le droit international.

Il en est des dispositions qui instituent :

- le mari comme « chef de famille » (loi 2007-022) et seul détenteur du livret de famille, dont la femme ne peut obtenir la copie conforme qu'en cas de divorce (loi n° 61-025) ce qui est en contradiction avec le droit à l'égalité dans la famille de la CEDEF.

- la possibilité pour les cohéritiers d'accorder aux héritières l'équivalent en argent de leur succession à la place de leur part en biens immobiliers (loi n° 68-012).

- la possibilité aux seuls hommes malgaches de transmettre leur nationalité à leur épouse

étrangère (Code de la nationalité),

- la répression par le Code pénal de l'avortement quelles que soient les circonstances (article 317 du Code Pénal et Article 28 de la loi n°2017-043) ; elle va à l'encontre du droit des femmes à la vie.

-Les organes de traités ont émis plusieurs recommandations sur ces questions

En outre, la seule existence de normes législatives ne suffit pas à changer les réalités puisque certaines de ces normes n'édicte parfois que des principes généraux nécessitant des règlements d'application qui peinent à voir le jour. D'autre part, la rédaction de façon neutre de la plupart des dispositions normatives favorisent des situations de discrimination indirecte lésant surtout les femmes. Cet état de fait est accentué par la persistance des coutumes et des pratiques qui perpétuent l'octroi de libertés et de responsabilités restreintes aux femmes par rapport aux hommes.

5 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

**O
D
D**

Mécanismes institutionnels de promotion de l'Égalité Femmes-Hommes

Ces dernières années, le dispositif institutionnel de promotion du genre connaît une « stabilité » relative. Il relève de la Direction Générale de la Promotion de la Femme (DGPF) au sein du Ministère de Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF).

C'est ainsi que le MPPSPF a pu se concentrer de façon continue sur l'élaboration des documents de cadrage de l'EFH à Madagascar, tels que : la Stratégie Nationale de Lutte contre les VBG 2016-2020 (2016), la Stratégie Nationale de Lutte contre le Mariage d'Enfants 2018-2024 (2018), la loi n°2019-008 relative à la lutte contre les VBG (2019) et son décret d'application n°02-HCC/D3 (2020), la proposition de loi EFH (depuis 2018 et actuellement en cours), le Plan d'Action National (depuis 2018), l'AS-EFH (2018) et son actualisation (2021), PNEFH (prévue 2021)

Santé et bien être

Dès leur naissance, la communauté « catégorise » les nouveau-nés en filles et en garçons. Les filles sont fragiles et sensibles tandis que les garçons sont plus résistants et virils. Ainsi, le rapport à leurs corps va être différent, et les hommes plus tard se diront en meilleure santé que les femmes. Ils ne se déclareront que rarement malades. Dès leur jeune âge, habitués à voir les femmes comme « pour voyeures de soins (care) et d'éducation », ils laisseront volontiers ces tâches à leurs femmes, tout en détenant la décision d'y recourir. En conséquence, elles resteront au rang d'« agents de liaison » avec les centres de santé et autres guérisseurs. C'est en ce sens, que l'on dit que « femmes et santé : encore une affaire d'hommes ». Les femmes pauvres, non-instruites, du milieu rural des régions enclavées sont les laissés-pour-compte du système sanitaire.

1997 à 2018, passant de 96,3% à 32,3%. Les mères sans instruction des ménages ruraux les plus pauvres ont les plus forts TMI infanto-juvénile. Le bas taux de couverture vaccinale (DTCoq) peut aussi entrer en ligne de compte, car 16 régions ont un taux de couverture de moins de 50%, alors que durant la Semaine de la Santé de la Mère et de l'Enfant (SSME), des paquets d'intervention sont mis à la disposition des mères et de leurs enfants. Les TMI ne semblent pas être corrélés avec les taux de pauvreté des régions, sauf peut-être pour la région Atsimo Atsinanana qui, avec Androy et Vatovavy Fitovinany, sont les régions qui affichent les plus forts taux de pauvreté de Madagascar.

Ainsi, d'autres causes de la mortalité infantile peuvent être invoquées, celles relatives aux rôles des parturientes/ mères dans le cadre des tâches/devoirs reproductifs (qui sont généralement transmis de génération à génération), celles de leurs accès aux ressources et aux centres de santé, surtout publics.

- L'existence de plusieurs centres de santé (public ou privé) offrirait plus de possibilités aux 71,9% d'urbaines d'accoucher avec l'assistance d'un personnel qualifié, contre 39,7% de rurales. La faiblesse de la fréquentation des centres de santé formels, serait ainsi à l'origine de la persistance d'un TMM élevé, bien qu'il y ait tendance à sa diminution dans le temps. Ce taux est plus élevé dans le milieu rural, 426 pour 100 000 naissances vivantes, que dans le milieu urbain, 312 pour 100 000 naissances vivantes. Il reste préoccupant dans les régions Vatovavy Fitovinany, Menabe, Melaky, Atsimo Andrefana et Ihorombe, car dépassant les 600 décès sur 100 000 naissances vivantes.

- Malgré l'interdiction par la loi de l'avortement, le Ministère de la Santé estime que 75 000 avortements sont pratiqués chaque année, et constituent la deuxième cause des décès maternels.

- La précarité de l'état sanitaire et nutritionnel des femmes et des filles en fait un des facteurs aggravants : une femme sur cinq meurt à cause de l'altération de leur santé au cours de la grossesse/accouchement à la suite du paludisme, du VIH/Sida et de l'anémie. S'y ajoutent la précocité des mariages des

enfants de moins de 18 ans (40% chez les filles contre 12% chez les garçons) et enfin, le taux élevé de fécondité.

- L'emplacement géographique des hôpitaux et des centres de santé, éloigné des hameaux et des villages, en limite l'accès à la majorité de la population.

- Enfin, il semblerait que le pouvoir de décision d'aller dans un centre ou de choisir la nature de soins revient toujours à l'homme. Au total, le milieu de résidence et d'autres facteurs sociodémographiques concourent à l'exclusion de certaines catégories de femmes de services de santé de qualité. Les femmes rurales en sont les plus frappées (70%), d'autant plus si elles sont les plus pauvres (78%), sans instruction (77%), en rupture d'union ou ayant plus de cinq enfants (74%) et résidant dans des régions des plus enclavées, Androy (88%), Haute Matsiatra (86%) et Atsimo Andrefana (74%).

- La RGPH 3 relève que seuls 3% des femmes (8,2% en milieu urbain et 1,5% en milieu rural) et 4% des hommes (10,4% en milieu urbain et 1,9% en milieu rural) bénéficient d'une couverture d'assurance maladie.

Droit à la sante sexuelle et reproductive

La loi n° 2017-043 sur la santé de la reproduction et Planification Familiale (PF), centre son intervention sur « l'individu » en énonçant que « tous les individus sont égaux en droit et en dignité en matière de santé de la reproduction. Chaque individu, sans discrimination, peut mener une vie sexuelle responsable et sans risque. Le droit de la santé de la reproduction et à la Planification Familiale est un droit fondamental. » L'autorisation d'une tierce personne pour avoir accès aux services de la PF, n'est plus nécessaire : « Toute personne a le droit de fonder une famille, de procréer ainsi que de décider librement avec discernement du nombre d'enfants, de l'espacement des naissances et ce, indépendamment de l'autorisation de son partenaire. »

- Les grossesses précoces demeurent élevées malgré des reformes de la loi relative à l'âge du mariage et l'introduction des méthodes modernes de contraception. Le taux de maternité des adolescentes reste élevé, même s'il a connu une baisse de douze points en six ans. Cette procréation précoce touche les plus pauvres, sans instruction du milieu rural et toutes les régions, en majorité du Sud. Le faible taux d'urbanisation, 19,3%, explique que toutes les régions n'en soient pas exemptes. Le même profil se retrouve

chez les adolescentes ayant accouché avant 15 ans, à l'exception de la région de Diana. Au total, 36% ont donné naissance à un enfant avant 18 ans et 5% avant 15 ans. Cela peut être la conséquence de la précocité des rapports sexuels des filles, encouragée par le « mariage à l'essai », pour tester la fertilité. Le taux de maternité concorde approximativement avec le taux de mariage ou d'entrée en union avant l'âge de 18 ans. Du reste, il semble que le profil des filles et adolescentes, ayant des rapports sexuels précoces est presque le même que celui des filles et adolescentes « mères ». En outre, les adolescentes sont plus nombreuses à pratiquer les rapports sexuels précoces, 17%, que les adolescents, 10%, d'ailleurs 15% d'entre elles affirment avoir eu des rapports sexuels avec des hommes de plus de dix ans, leurs aînés

Mais dans les villes, la procréation après le mariage a pris le pas sur la grossesse pré-nuptiale, peut être sous l'influence de la religion, de la scolarisation, ainsi que d'un certain niveau de vie. Cela n'empêche que la paupérisation de certaines couches urbaines amène une recrudescence de la prostitution et la sexualité transactionnelle. Néanmoins, les jeunes filles de la dernière génération sont plus touchées par la grossesse précoce que celles des générations précédentes. D'autre part, 62,5% des adolescentes affirment ne pas utiliser de méthode de contraception.

Les grossesses précoces et les grossesses rapprochées des adolescentes augmentent le risque de mortalité maternelle et infantile, tout en affectant leur avenir. Elles risquent ainsi de reproduire le schéma de pauvreté et le processus intergénérationnel de grossesse précoce. 62,5% des adolescentes n'ont jamais utilisé de contraception, de même pour 45,4% des femmes célibataires sexuellement actives.

Les grossesses non désirées, non planifiées, peuvent amener les adolescentes à recourir à l'avortement. La première intention repose sur la méthode traditionnelle, en l'occurrence la pharmacopée et l'automédication. Des plantes abortives sont utilisées par voie orale ou intra vaginale, auto-administrées ou sur conseil de tradipraticien(ens). En seconde intention, les matrones sont choisies en

cas d'inaccessibilité financière et des centres de santé privés, en cas d'échec ou de complications liées aux méthodes traditionnelles. L'avortement, illégal, pratiqué clandestinement, occasionne des décès (estimés à 575 sur 75 000) et d'autres lésions handicapantes à vie⁹⁶. L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) semble être plus courante dans le milieu urbain que dans le milieu rural, « les prestataires y sont plus nombreux et la volonté des femmes de maîtriser leur fécondité plus forte ». De 1989 à 1991, plus de 60% de décès maternels étaient imputables à un avortement (spontané ou provoqué).

En définitive, les adolescentes et les jeunes femmes sont abandonnées à leur sort et s'auto culpabilisent de n'avoir pas su gérer leur sexualité, face au refus de contraception de leur partenaire. Dans le même ordre d'idée, en 2008, 40% des femmes affirment décider de leurs propres soins de santé, mais la décision de recourir aux services SSR est du ressort de la famille, du mari et de la belle-famille. La « souveraineté » des femmes dans la maîtrise de leur maternité, comme annoncée dans la loi 2017-43, resterait un vœux pieux.

L'environnement socioculturel malgache ne favorise pas la capacité des femmes et des filles à exercer leurs droits SSR. Selon les normes sociales et les rôles de genre en vigueur : les femmes et les filles sont

destinées à porter et à s'occuper des enfants tandis que les hommes se chargent du côté matériel dont la subsistance de leur famille. Les rumeurs sur les produits contraceptifs sont nombreuses et influencent également leur utilisation. La peur des effets indésirables reste la raison principale invoquée par les 15-19 ans pour décider de ne pas prendre une méthode contraceptive : stérilité définitive, perte de poids, surpoids et cancer.

Le préservatif masculin et les contraceptifs hormonaux sont perçus comme responsables de la sécheresse vaginale. Les femmes et les filles sous contraception sont stigmatisées et soupçonnées de partenariat multiple, voire de prostitution.

Il existe un moyen simple pour que

toute la famille mange à sa faim

Nutrition

- Pour les filles en âge de procréer, 27% sont en état de maigreur avec un IMC inférieur à 18,5. Elles sont issues du milieu rural, sans instruction, classées dans les quintiles les plus pauvres. En 2018, 28,3% des filles de 15-19 ans ont un IMC inférieur à 15,5, 12,5% sont de petite taille et 35% anémiques contre 40% chez les garçons. Au total, 35% des femmes sont malnutries pour 34% des hommes

Eau, assainissement et hygiène

-Les femmes et les enfants sont les principales victimes de certaines maladies dues à la mauvaise qualité de l'eau, à la défécation à l'air libre (DAL) et au manque d'hygiène. C'est ainsi que la Stratégie nationale pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène 2013-2018 vise à impliquer les femmes dans toutes les actions stratégiques relatives à l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. La lente évolution de l'accès à l'eau potable retarde l'autonomisation des femmes

L'accès à l'eau potable s'est accru de 2015 à 2020. L'approvisionnement en eau constitue l'une des tâches domestiques des femmes et des filles : « Les tâches domestiques consomment beaucoup de temps et d'énergie. En milieu rural et dans certains centres urbains, quatre L'accès à l'eau potable s'est accru de 2015 à 2020.

L'approvisionnement en eau constitue l'une des tâches domestiques des femmes et des filles « Les tâches domestiques consomment beaucoup de temps et d'énergie. En milieu rural et dans certains centres urbains, quatre Mais avoir de l'eau potable reste un défi quotidien pour 72% de la population, dont 82% des ruraux-ales, 90% des plus pauvres et plus de 80% de la population de neuf des 22 régions.

Les femmes et les filles, si elles ne sont pas connectées à l'eau courante, ce qui est le cas de la majorité de ménages qui vivent en-dessous du seuil de la pauvreté, doivent effectuer les « corvées d'eau », pour en chercher. Marcher vers le point d'eau, patienter s'il y a une file d'attente, puis puiser de l'eau et la transporter vers le domicile sont les principales séquences de cette « corvée ». Un peu plus de la moitié des femmes et des filles (56%) passe jusqu'à 30 minutes par jour à la collecte de l'eau, 30 minutes à une heure pour 25% d'entre elles, voire trois heures et plus pour 19%. La rareté de l'eau dans la partie Sud de Madagascar oblige les femmes et les enfants dans les communes de Sampona et de Tanandava (district d'Amboasary Sud) à parcourir jusqu'à plus de 22 km pour puiser de l'eau de la rivière Mandrare.

Les principales sources d'eau des urbaines sont les robinets et fontaines publiques de la JIRAMA (51,2%) ; pour les ruraux-ales, ce sont les sources d'eau non protégées (30,7%), l'eau de surface (23,3%) et les puits sans pompe non protégés (14,3%). La cherté du raccordement au réseau de la JIRAMA ainsi que le prix de l'eau dans les bornes fontaines amènent les ménages pauvres des villes à creuser leurs propres puits.

Au total, le partage traditionnel des rôles au sein de la communauté confie principalement l'approvisionnement en eau aux femmes et aux filles. La charge de travail et le caractère chronophage des tâches impactent négativement leur corps et leur occupation. Elles risquent d'avoir des problèmes de santé, de violence en tout genre, d'être privées d'éducation scolaire et de tomber encore plus dans la pauvreté en perdant

toutes opportunités de vaquer à des activités rémunératrices.

Education de qualité et égalité Femmes-Hommes

La Constitution reconnaît le droit de tout enfant à l'éducation et dessine le contour des attributions de l'Etat en matière d'éducation dont la mise en place d'un enseignement public, gratuit et accessible à tous

La loi n° 2008-011 portant orientation générale du système d'éducation, d'enseignement et de formation à Madagascar est l'unique loi en vigueur qui régit la totalité des secteurs de l'éducation. D'une manière générale, elle présente une discontinuité vis-à-vis de la Constitution et des conventions internationales. En premier lieu, elle ne reprend aucunement le principe de la gratuité de l'enseignement public évoqué par la loi fondamentale.

La définition des contours de la gratuité constitue pourtant une étape cruciale pour pouvoir rendre obligatoire l'enseignement à partir de 6 ans tel qu'il est indiqué dans son article premier.

En deuxième lieu, elle ne reflète pas non plus la volonté de défendre le principe de la

non-discrimination porté par les conventions internationales. Elle ne dispose pas de mesures spécifiques à l'égard des groupes en difficultés qui n'ont pas la possibilité de faire des études.

Un projet de loi portant sur la réforme de l'orientation du système éducatif a été élaboré de concert par les trois ministères de tutelle en vue de combler les lacunes manifestes de la loi actuelle. La concrétisation de la gratuité de l'enseignement primaire public, la délimitation de la tranche d'âge obligatoire de scolarisation de 5 à 15 ans et la mise en place progressive de l'éducation inclusive font partie de ses nouveaux apports. D'une certaine manière, ce projet de loi pourra contribuer à l'inclusion scolaire des couches vulnérables. Toutefois, il serait aussi pertinent d'accompagner ces mesures de sanctions à l'encontre des parents qui ne se conforment pas à l'obligation de scolariser les enfants de 5 à 15 ans si cela n'a pas encore été défini.

Les disparités femmes-hommes dans le métier d'enseignant

-Le niveau préscolaire est marqué par une déficience en mixité du métier d'enseignant. Les femmes composent à 97% le personnel enseignant. Ce chiffre est significatif pour appréhender les stéréotypes se rapportant à ce qui est associé aux femmes en termes de comportements et de compétences (soin, accueil, tendresse, accompagnement, patience...). Les hommes s'écartent alors naturellement des métiers de la petite enfance et se tournent vers les fonctions de direction ou de formation. Le niveau préscolaire reflète à lui seul une forme de division sexuelle du travail pouvant se répercuter sur les revenus perçus par les hommes et les femmes évoluant dans le secteur de l'éducation.

- À partir du niveau primaire, la mixité se met relativement en place avec 49% des femmes enseignant dans les EPP, 44% dans les collèges et 46% dans les lycées. Les hommes intègrent plus facilement la

fonction enseignante étant donné que les qualités « maternelles » jugées requises pour le préscolaire s'estompent peu à peu pour laisser la place à plus de technicité et de rigueur.

- Les hommes sont nettement plus nombreux que les femmes à investir le milieu académique. Au niveau national, le MESUPRES recense 1132 enseignants-chercheurs permanents contre 533 enseignantes-chercheuses en 2017. Pour tous les statuts (professeur titulaire, professeur, maître de conférences, assistant), l'effectif des hommes dépasse au moins de moitié celui des femmes. À titre d'explication, nous pouvons évoquer une plus faible intégration des filles dans la recherche et l'enseignement supérieur par rapport aux hommes.

Accessibilité

En 2018, les filles sont plus nombreuses à fréquenter les institutions préscolaires que les garçons : 12,2% contre 11,4%. Il existe une disparité en faveur des filles tant en milieu rural qu'en milieu urbain : le taux brut de scolarisation (TBS) des filles en milieu rural est de 53,9% contre 52,3% pour les garçons, celui des filles en milieu urbain est de 30,7% contre 28,7% pour les garçons. Cette disparité peut découler d'une représentation erronée sur la population cible du préscolaire (davantage destiné aux filles) accentuée par une méconnaissance de son apport dans le développement sociocognitif de l'enfant. Avec un ratio filles-garçons de l'ordre de 0,99150, la région Analamanga est toutefois la seule à présenter une parité filles-garçons.

Au niveau national, le primaire est marqué par une parité avec un ratio filles-garçons de l'ordre de 0,99. Des disparités sont toutefois décelables au niveau des régions. Les garçons sont faiblement représentés dans les régions Androy (1,19) et Atsimo Andrefana (1,18) du fait de la nécessité de leur contribution au gardiennage de bétail dans une situation d'insécurité permanente. Par ailleurs, la région Analamanga enregistre le plus faible ratio en défaveur des filles (0,91), suivie de près par l'Analanjirifo (0,92) et le Vakinankaratra (0,93). Cette situation peut être expliquée, d'une part, par le faible revenu des ménages faisant le choix d'envoyer les garçons plutôt que les filles à l'école et, d'autre part, par la vocation agricole de ces régions dans un contexte où les filles s'occupent des corvées d'eau.

Au niveau national, les filles sont légèrement plus nombreuses que les garçons à aller au collège (20,1% contre 19,5%). Cependant, des tendances inverses sont visibles au niveau de certaines régions. La région Atsimo Atsinanana enregistre le ratio le plus défavorable aux filles (0,68). Comme explication plausible, la configuration culturelle de cette région ne reconnaît pas certains droits aux femmes (héritage, éducation, santé sexuelle et reproductive). La fille est avant tout considérée comme une future femme au foyer et toute son éducation va dans ce sens, supprimant la nécessité d'aller au-delà de l'obtention du CEPE.

Il convient de noter que les régions Atsimo Atsinanana, Melaky et Sofia affichent des proportions de mariages précoces conséquentes, affectant trois fois plus les filles que les garçons : en moyenne, 51% des filles de moins de 18 ans contre 15% des garçons.

Quant aux garçons, le ratio de fréquentation va à leur défaveur dans les régions Androy et Atsimo Andrefana où prédomine le vol de zébus. La parité filles-garçons est effective dans les régions Analanjirifo, Boeny, Betsiboka et Bongolava.

Chute vertigineuse de la scolarisation des filles en secondaire

Le taux net de fréquentation est passé de 20.5% en 2018 à 14.5% en 2020. Les filles sont davantage touchées avec un taux qui est descendu de 22.8% en 2018 à 14.3% en 2020. L'échec scolaire et les difficultés financières expliquent le plus souvent le décrochage scolaire pour les deux sexes. La crise sanitaire est également à prendre en compte en raison des aléas qu'elle a générés (interruption des classes, report des examens officiels, chômage des parents...).

Revenant au cas des filles, d'autres raisons viennent s'ajouter aux motifs courants du décrochage scolaire : i) la grossesse et le mariage précoces ; ii) la persistance de pensées archaïques qui nient, la nécessité pour les filles d'effectuer des études ; iii) la lourdeur des tâches domestiques quotidiennes (corvées d'eau, lessive, cuisine...). La région Atsimo Atsinanana, fortement patriarcale, demeure marquée par le ratio le plus défavorable aux filles (0,47).

des régions Androy et Atsimo Andrefana dont les ratios filles-garçons sont respectivement de l'ordre de 0,73 et de 0,75. En effet, les parents estiment qu'il n'est nullement nécessaire d'investir durablement dans les études de leurs filles étant donné que ce ne sera pas eux qui vont jouir des bénéfices éventuels mais les beaux-parents. La parité filles-garçons est toutefois observable dans les régions Alaotra Mangoro, Diana et Itasy.

Bien que l'écart ne soit pas énorme, les hommes sont plus nombreux à avoir atteint le niveau supérieur (3.4%) que les femmes (2.8%). Parmi les six universités publiques, l'Université d'Antsiranana affiche un ratio fortement défavorable aux jeunes filles à raison de 0,54. Ceci marque une rupture radicale avec la parité filles-garçons constatée au niveau du secondaire dans la région Diana. La grossesse et le mariage précoces peuvent constituer un frein à la poursuite des études supérieures dans ce cas.

Segmentation dans l'apprentissage de métiers entre les deux sexes

-D'une manière générale, le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est majoritairement investi par la gent masculine. En 2017, les garçons représentaient 65,12% des inscrites tant dans le public que dans le privé. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer la faible représentation des filles; une idée répandue selon laquelle l'enseignement technique est destiné aux garçons; une méconnaissance de l'éventail des offres de formation et de leurs débouchés les filles ne sont pas plus encouragées que les garçons à être opérationnelles sur le marché du travail.

-Toutefois, il convient de mettre l'accent sur une forte tendance de segmentation des choix d'orientation en fonction du sexe. Les filières dites « lourdes » nécessitant de la force physique, davantage de technicité et de précision sont l'apanage des garçons. Inversement, les filières « relationnelles » nécessitant le sens de l'accueil, une sensibilité à l'esthétique ainsi qu'une aptitude organisationnelle sont automatiquement prisées par les filles. Il en résulte que parmi une panoplie d'offres de formation issues de divers secteurs (agricole, agronomie, art et technique, génie civil, génie industriel, habillement, industriel, tertiaire, tourisme et hôtellerie), les filles sont confrontées à un choix réduit de métiers par rapport aux garçons.

En outre, les stéréotypes liés à la division sexuée des métiers ne font que se renforcer dans les représentations sociales.

- Les secteurs de l'art et technique, du génie civil, du génie industriel et de l'industriel sont fortement représentés par les garçons au niveau de tous les types de formation (FPI/FTG/FPQ/FPQ longue).

Les secteurs de l'agricole et de l'agronomie présentent une parité relative tant au niveau de la FPI/FTG que de la FPQ. Quant aux

secteurs tertiaires, de l'habillement et du tourisme et hôtellerie, ils rassemblent une proportion élevée de filles au niveau de tous les types de formation.

- Le taux d'alphabétisation de la population âgée de 11 ans et plus est de 77% pour la langue malagasy et de près de 37% pour la langue française. 78.2% des hommes savent lire et écrire en malgache contre 75.8% chez les femmes.

De même, 37.8% des hommes savent lire et écrire dans la langue française alors que cette proportion est de 35.8% chez les femmes. Par ailleurs, la population du milieu urbain est plus alphabétisée que celle du milieu rural (93,1% contre 72,7% pour la langue malagasy et 63,5% contre 29,6% pour la langue française).

-la proportion de femmes n'ayant aucune instruction est supérieure à celle des hommes (22.4% contre 20.7%) et le milieu rural est davantage concerné que le milieu urbain (25,2% contre 7%).

Travailleurs domestiques

■ Femmes ■ Hommes

Persistance des stéréotypes de genre dans les manuels scolaires

Bénédicte GASTINEAU et Juliette RAFANJANIRINA ont mené des recherches de référence : sur la différenciation des rôles socioéconomiques des hommes et des femmes dans les manuels scolaires

* **une plus grande visibilité des personnages masculins par rapport aux personnages féminins (63% contre 37%)**

* **une référence plus élevée à la vie urbaine (53%)**

* **une division sexuelle des activités agricoles en milieu rural : travail de labourage pour les hommes et repiquage des plants de riz pour les femmes ;**

* **une sous-estimation du rôle économique des femmes en milieu urbain : les hommes sont représentés comme étant les seuls à aller au travail tandis que les femmes se chargent du foyer et s'acquittent des tâches domestiques ;**

* **une répartition sexuelle des activités sociales: les hommes se retrouvent dans les réunions communautaires tandis que les femmes sont davantage représentées dans les événements familiaux ;**

* **une minorisation de l'activité scolaire en milieu rural : filles et garçons s'adonnent prioritairement aux activités agricoles puis aux tâches domestiques (corvées d'eau pour les filles et corvées de bois de chauffe pour les garçons).**

Face à cela, il semble impératif de revoir la politique nationale concernant les manuels scolaires pour une représentation équitable des rôles socioéconomiques des deux sexes.

Les filles majoritairement victimes de la corruption sexuelle

84% des étudiantes en ont été victimes contre 11% chez les garçons. Les contreparties proposées par les enseignants sont les suivantes : bonnes notes (37%), réussite aux examens (24%), aide financière (23%), encadrement personnel (16%).

Outre les difficultés à collecter des preuves, les victimes ont tendance à maintenir le silence par peur des représailles. Face à cela, l'urgence se trouve dans l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement sexuel au niveau des établissements scolaires et universitaires dont les lignes directrices porteront sur : la mise en place et le fonctionnement des commissions d'enquête ; les critères de recevabilité des preuves ; la protection des victimes ; les sanctions.

Synthèse

D'une manière générale, les disparités de genre en termes d'accès à l'éducation vont en défaveur des filles à mesure que le niveau d'études s'élève. Si le préscolaire est caractérisé par une proportion élevée de filles, les niveaux primaire et secondaire affichent une proportion relativement équilibrée des deux sexes.

C'est au niveau secondaire et de l'enseignement technique que le taux de fréquentation des filles chute inexorablement. Outre les difficultés financières et la grossesse précoce qui empêchent le plus souvent la poursuite des études, les filles sont aussi victimes du poids culturel qui accorde peu de valeur à leur scolarisation notamment dans les régions du Sud. Celles qui vivent en milieu rural sont davantage touchées par la déscolarisation du fait des contraintes qui pèsent sur leur vie quotidienne : corvées d'eau et de lessive encore plus difficiles en période de sécheresse, travail agricole. L'enseignement supérieur est marqué par une très faible capacité d'accueil des universités ainsi que leur concentration dans les villes.

En ce qui concerne les trajectoires enseignantes, il est à relever la tendance régressive de la présence féminine dans les secteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Il semblerait que les femmes soient cantonnées à des niveaux infantiles et généraux nécessitant davantage des qualités féminines. Cette division sexuelle dans le métier d'enseignant perpétue des jugements dévalorisants à l'égard du rôle des femmes dans le développement des ressources humaines et ne permet aucunement une reconnaissance de l'égalité femmes-hommes dans le marché du travail. Les femmes qui ont réussi à intégrer les secteurs technique et académique sont

considérées comme des exceptions.

En termes de qualité de l'éducation, l'introduction d'un nouveau programme d'éducation citoyenne contenant des thématiques liées au respect de l'égalité des sexes et à la lutte contre toute forme de discrimination est à saluer. Toutefois, la rémanence des stéréotypes de genre dans les manuels didactiques imprime dans la conscience des apprenants l'image de la femme assimilée à son foyer. C'est contradictoire avec l'engagement du pays à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Par ailleurs, les filles font face à des contraintes plus élevées que les garçons. D'une part, l'absence d'infrastructures sanitaires dans la plupart des établissements publics nuit au bien-être des jeunes filles notamment pendant les périodes d'indisposition. D'autre part, les filles sont plus nombreuses à être victimes de la corruption sexuelle de la part des enseignants.

Protection contre les VBG

La Constitution de la République de Madagascar précise dans les dispositions de l'article 8, que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Ainsi, des lois ont été promulguées pour lutter contre les VBG (la loi 2019-008 du 13/12/2019) et la traite des êtres humains dont les principales victimes sont les filles et les femmes (loi 2014-040 du 20/01/2015). La loi 2007-38 du 14/01/2015 modifie et complète certaines dispositions du Code Pénal relatives à la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel. Des stratégies et des plans d'action sont mis en place pour encadrer les diverses actions, la Stratégie Nationale de Lutte contre les VBG avec son plan d'action 2017-2021, qu'il faudrait remettre à jour, tout comme le Plan National de Lutte contre la Traite des Personnes 2015-2019.

Des institutions ont été créées pour lutter contre les VBG, telles la Chaîne Pénale Anti-Violences Basées sur le Genre (CPA-VBG), la Brigade Féminine de proximité pour renforcer la lutte contre les VBG, le Bureau National de Lutte contre la Traite des êtres Humains qui s'occupe de la traite des personnes.

Le passage de VBG, de «_punition privée méritée_» à une «_infraction pénale_»; d'une tradition de silence au recours à la justice.

En 2018, 41% affirment avoir été, à un moment ou à un autre de leur vie, victimes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle¹. Par rapport à 2012, il y a une augmentation de onze points de ces violences, car elles étaient de 30%.

Au vu de ce double changement, on peut avancer l'hypothèse que le passage des VBG de la « sphère conjugale » à la « sphère pénale », suite aux diverses campagnes de sensibilisation ont eu pour effet de permettre aux femmes de sortir de leur « silence » (ny tokantrano tsy ahahaka) et de « calmer » les hommes dans leur relation avec leurs conjointes. Paradoxalement, elles légitiment les violences qui leurs sont faites, parmi celles qui oublient ou négligent leurs rôles de « femme reproductrice » et de « mère dispensatrice de soins ».

Pour les femmes qui ont été victimes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle, huit régions dépassent la moyenne nationale de 41% : Analamanga 55%, Vakinankaratra et Itasy 52%, Bongolava et Alaotra Mangoro 51%, Betsiboka 49%, Sofia 47% et Haute Matsiatra 45%. Ces régions se situent majoritairement dans le « peloton de tête » des régions riches, et dépassent pour la plupart, la moyenne nationale de 77% d'alphabétisé.e.s

Pour la seule violence sexuelle, la région d'Anosy se démarque, car elle est en tête avec 21%, largement au-delà de la moyenne nationale de 11%. Elle a un profil opposé à celui des régions qui la suivent dans le classement, Itasy et Analamanga. C'est dire que les VBG touchent autant les régions les plus riches que les plus pauvres, les plus instruites que les moins instruites, et les villes que les campagnes. Pour une analyse plus fine, l'étude des districts voire des communes s'avère indispensable.

En 2012, les adolescentes de 15-19 ans acceptent plus les violences que les femmes de 45-49 ans, 47% contre 43%. Elles sont plus sujettes aux violences sexuelles, 14% et aux violences physiques, 15% que leurs aînées. En 2018, 27% des femmes de 45-49 ans ont affirmé avoir subi des violences physiques dans leur vie, contre 18% pour les 15-19 ans. Cette inversion pourrait-elle être due à la « nouvelle visibilité » de la lutte contre les VBG, avec la loi de 2019 et des institutions créées dans son sillage ? Toujours est-il que les comportements des hommes ainsi que ceux des femmes sont en train de changer, pour les premiers dans leur « tolérance » vis-à-vis de leur conjointe, pour les secondes, dans leur recours aux diverses institutions ou associations dédiées.

Les périodes de crises amplifient les violences conjugales : durant le confinement de 2020, 78% des femmes enquêtées ont déclaré avoir subi des violences. « Les arrêts de travail contraints, le chômage partiel, la baisse des revenus et la hausse des dépenses générées par le confinement, constituent

des sources de stress pouvant dégénérer en violences notamment par le partenaire intime. » Par le numéro d'urgence (813), mis à la disposition des survivantes par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion Femme, 2053 appels ont été reçus, dont 1094 de violences physiques, 1536 de violences psychologiques, 1098 de violences économiques et 147 de violences sexuelles.

D'autres victimes disent avoir eu recours à leur entourage ou aux autorités religieuses pour se prémunir contre les représailles de leurs agresseurs et régler les conflits selon le fihavanana. Des survivantes, pour diverses raisons, dont le principal est le respect du secret du ménage (ny tokantrano tsy ahahaka), ne s'adressent pas aux centres

dédiés ou à l'entourage.

Dans le cadre des aides sociales octroyées par l'Etat lors du confinement, plus d'un dixième des femmes disent en avoir reçues et parmi elles, sept pour cent disent avoir été victimes de harcèlement sexuel de la part des pourvoyeurs d'aide.

Les violences institutionnelles, un blocage à l'autonomisation des femmes

Les violences institutionnelles engendrent la déscolarisation, la marginalisation et la perte de confiance en soi. Les violences sont une réalité avérée en milieu scolaire. Moins d'un tiers de jeunes (29%) voient le châtiment corporel comme moyen d'y imposer la discipline. Plus de la moitié (58%) des jeunes ont affirmé avoir été victimes de violences à l'école, dont 53,7% filles et 46,3% garçons. La violence physique concerne 52,7% des enfants, la violence psychologique 31,5% et la violence sexuelle 15,5% (à rapprocher de 14% des adolescentes 15-19 ans, victimes de violences sexuelles estimées par l'ENSOMD 2012-2013). Pour cette dernière, seules les filles de 14-17 ans en sont les victimes.

Leur responsabilité est engagée du fait de « leur tenue provocatrice ». La violence sexuelle consiste en harcèlement, attouchement, viol ou en « détournement ». Il s'agit ici d'une relation « consentie » entre mineure et adulte, ou du sexe transactionnel que les Burkinabé nomment Moyenne Sexuellement Transmissible.

Les violences sexuelles ne s'effectuent pas seulement dans les établissements scolaires, elles sont aussi récurrentes lors des trajets entre l'école et le domicile.

Les agresseurs lors des violences sexuelles peuvent être des pairs, des enseignants, du personnel de l'enseignement. Pour les provinces, c'est à Fianarantsoa qu'on observe le plus de violence physique, à Tuléar la violence psychologique et à Antsiranana pour la violence sexuelle. A choisir entre les deux, les jeunes préféreraient subir la violence

physique que la violence psychologique (agressions verbales, menaces, dépréciation, etc.). Cette dernière forme de violence toucherait majoritairement des élèves venant des couches défavorables.

Dans le milieu du travail, des témoignages des ouvrières des entreprises franches permettent de mettre en exergue les différentes discriminations relatives au sexe et aussi à l'âge.

Le harcèlement par des clients ou des supérieurs dans diverses entreprises ainsi que les attaques verbales, la « mise au placard » concernant leur âge, ou d'autres critères, qui touchent aussi bien les femmes que les hommes sont récurrents, mais difficiles à prouver

Travailleuse domestique : Les privations de sortie, de nourriture, les injures ainsi que quelquefois les violences physiques sont monnaie courante. Elles subissent des violences sexuelles de la part de leur

employeur ou de personnes du voisinage. Enfin, la précarité de leur condition les oblige à une soumission totale, cela est conforté par le fait, soit qu'elles sont pourvoyeuses de ressources de leur famille, soit qu'elles ne veulent plus retourner dans les campagnes.

Les données sur les VBG exercées sur le personnel de direction et les entrepreneuses sont rares pour ne pas dire inexistantes, pour le moment. Enfin, « la question de violences basées sur le genre ne traite pas de la question de VBG en politique, une question clé qui est une des barrières empêchant les femmes de prendre part de manière sereine à la vie politique mériterait d'être approfondie.

ANTOKO MMM : MANANA NY TANJANY .

La Gazette
de la Grande Ile
www.gazette-madagascar.com • 20 ans d'existence
Lundi 14 décembre 2020 N°2116 Prix : 1 000 Ariary

Sénat
Angoisse de Riana Andriamandavy VII

Université d'Antananarivo
Harcèlement sexuel ou corruption sexuelle ?

Editorial
Niveau de précarité élevé !

- Pistes de fin d'année**
Affectées par la crise économique
- Lutte contre la malnutrition**
La Chine apporte son soutien
- ÉCONOMIQUE de N. Razafimanantsoa**
L'effondrement des prix
Les signes révélateurs
- Enseignement**
Dégringolade du niveau de français
- Infrastructures routières**
A quand les routes résistant à l'épreuve du temps ?
- Association Angaitse**
Mpiantatra 400 mahazo tohana ara-tsakafo isan'andro

Face à la corruption sexuelle dans l'enseignement supérieur, comment faire pour éviter de tomber dans le piège de ses victimes, à l'instar des relations sexuelles avec l'enseignant. On se demande si le genre de corruption sexuelle est présente dans le monde de nos jours. Il y a la multiplication d'un scandale après l'autre, dans le milieu de l'enseignement supérieur. Les victimes de ces crimes sont souvent des femmes. Elles sont victimes de harcèlement sexuel et de corruption sexuelle. Elles sont victimes de harcèlement sexuel et de corruption sexuelle. Elles sont victimes de harcèlement sexuel et de corruption sexuelle.

Les IMAGES dans les MOTS
Kere, un phénomène qui se propage

MIANA ...
MIANA ...

BLACK LIVES MATTER

HAWKOOK
C'est l'avenir qui compte.
C'est l'avenir qui compte.
C'est l'avenir qui compte.

RECYCLAGE
RECYCLAGE
RECYCLAGE

Exploitation sexuelle et traite des personnes: filles et femmes en sont les plus affectées

Dès leur jeune âge, les filles restent les premières survivantes de VBG, en particulier celles d'abus sexuels d'enfants, quoique des garçons apparaissent quelquefois parmi les victimes.

La banalisation de l'entrée précoce dans la vie sexuelle active, justifiée par des pratiques locales, semble être l'effet de la permissivité des parents dans l'éducation des enfants. Ces circonstances favorisent le passage rapide à l'Exploitation Sexuelle des Enfants à visée Commerciale (ESEC), incluant la traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle. Toutes les formes de l'ESEC, dont le Tourisme Sexuel Impliquant des Enfants (TSIE), se retrouvent dans le pays, avec un ancrage dans des zones portuaires et minières ainsi que des sites touristiques (Toamasina, Toliara, Mahajanga, Taolagnaro, Antananarivo, Nosy Be, Moramanga, etc.). La présence importante de travailleurs en déplacement, touristes locaux et étrangers dans ces villes ainsi que la pauvreté ambiante sont autant de facteurs qui amplifient l'ESEC.

Une enquête de l'End Child Prostitution, child pornography And Trafficking of children for sexual purposes (ECPAT) France dans la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) en 2013 révèle que l'âge moyen d'entrée des filles victimes de l'ESEC est de 13 ans – et un peu plus tard pour les garçons. La majorité des filles victimes de l'ESEC se retrouvent dans cette situation pour des raisons de survie (57%) et le plus souvent au su de leurs parents²⁰⁵. Issues de ménages défavorisés, elles vivent dans des conditions difficiles de pauvreté, contrairement à celles appartenant à des classes moyennes et aisées poussées par les besoins du paraître, à l'instar de leurs pair(e)s. Il s'agirait dans ce dernier cas de passage « occasionnel » dans le milieu de l'ESEC, à l'insu des parents.

D'autres sources signalent également l'existence d'abus sexuels d'enfants favorisés par les normes sociales qui tolèrent la précocité des rapports sexuels, le sexe intergénérationnel et les transactions sexuelles, forme traditionnelle de l'ESEC. Elle touche très particulièrement les femmes, notamment celles de la région Sava. Opérant via des agences de placement formelles et informelles à Madagascar, la traite de personnes a pris une dimension transnationale avec diverses destinations (Liban, Chine, Emirats Arabes Unis, etc.). Femmes et hommes, filles et garçons, provenant du milieu rural en sont victimes sous différentes formes, incluant le travail forcé. Des témoignages d'ONG s'activant contre ce fléau, rapportés dans les médias, font état de femmes parties en Asie ou au Moyen Orient généralement pour un travail domestique, et qui finissent le plus souvent par être des victimes d'exploitation sexuelle. Mention est faite de vente de femmes comme épouses, lesquelles subissent des sévices sexuels et corporels, pouvant aller jusqu'à des contraintes aux travaux forcés

**830 femmes meurent
chaque jour**

de causes évitables liées à
la grossesse et à l'accouchement

Avec l'aide de certaines organisations internationales, 305 femmes Malagasy, incluant des victimes potentielles de traite, ont été rapatriées du Moyen-Orient. Parmi elles, 176 venaient du Koweït, 75 d'Arabie Saoudite et 54 du Liban. Elles ont été bloquées dans ces pays durant la pandémie COVID 19 à cause de la fermeture des frontières. Par ailleurs, les travailleuses migrantes en situation régulière, ayant fait une inscription consulaire, et encore restées dans les pays du Golfe et du Moyen Orient, sont environ 300 mais en prenant en compte celles qui sont irrégulières, l'estimation atteint 2000.

Mariage précoce et autres pratiques préjudiciables

Le mariage des enfants est considéré comme une forme de violence basée sur le genre²¹². Le taux de mariages précoces dans le pays stagne mais reste un des plus élevés au monde. Le mariage précoce touche plus particulièrement les filles. Au niveau national, 40% des femmes de 20-24 ans déclarent avoir été mariées avant 18 ans, et 13 % avant 15 ans. Dans les régions reculées, le taux moyen des mariages avant 18 ans est de 59%. Il atteint 53,9% dans la région Melaky, 65,6 % dans l'Atsimo Andrefana et 59,7 % dans l'Antsimo Atsinanana.

Pourtant la loi fixe à 18 ans l'âge pour le mariage, mais souvent contournée. La

survivance des pratiques traditionnelles – mais souvent détournées de leur esprit premier – explique cette situation. D'un côté, la proportion d'enfants des deux sexes mariés traditionnellement a augmenté. Elle connaît une hausse de neuf points de pourcentage entre 2004 (39%) et 2009 (48%), seules références nationales disponibles.

De l'autre, les pratiques mettant particulièrement en cause les droits des filles sont une réalité. La caractéristique qui les fédère est l'arrangement des mariages par les parents des deux parties avec une contrepartie (ex. Vady- Tolotra, Moletry, etc.). Ces unions peuvent être conclues dès le plus jeune âge des filles, voire à leur naissance (ex. Valifofo, Sajo zaza, VakyTroky, etc.), ou comporter des périodes d'essai (ex. Diajofo, etc.). Enfin, d'autres pratiques sont apparues où toutes les parties (parents, auteurs d'abus sexuels d'enfants, de violence sexuelle, etc.) y trouvent leur compte (Tsenan'ampela, jiro mena etc.), favorisant davantage les mariages précoces des filles.

Les filles «charge» et «ressource économique», deviennent des «objets» d'échange (avec valeur d'usage et valeur d'échange).

À travers les temps, l'enjeu principal tourne autour de la pérennisation de la domination des hommes sur les femmes dans la société malgache. Cette domination s'exerce à travers le contrôle de la « circulation des femmes » et plus particulièrement du contrôle de leur corps. Plusieurs auteurs soutiennent cette hypothèse. Leur corps confère « naturellement » aux femmes un certain pouvoir par la sexualité (pouvoir et source de donner ou non du plaisir). Ce pouvoir doit leur être enlevé pour les inférioriser. Car ce corps est source de désordre (objet de luttes). Les hommes, « politiquement » responsables du maintien de l'ordre, se donnent les prérogatives de décider de leur sort, à leur place. Ce qui n'est possible qu'en faisant basculer leur statut de « source de plaisir sexuel » vers le « statut de source de vie ». Un rôle qui les destine à la reproduction de la communauté et du coup, conforte la domination des hommes. Les femmes sont donc respectées (source de vie) mais contrôlées et infériorisées. Les rapports marchands évoluant au fil du temps renforcent cette infériorisation des femmes.

Elles sont devenues un « objet » commercial pour les hommes. Les pratiques culturelles avec les mariages précoces et forcés d'enfants s'en trouvent légitimées. Les filles sont à la fois charge et ressource économique. De même, les femmes sont objet d'échange pour instaurer des relations pacifiques dans le cadre de l'exogamie et moyen d'assurer la protection du patrimoine dans le cadre de l'endogamie. Cette situation que les filles et les femmes elles-mêmes ont intériorisée, rend les mariages précoces « invisibles » en tant que tels, à leurs yeux.

C'est dans cette logique que s'inscrivent les violences faites aux filles et aux femmes. Avec la pauvreté ambiante, le pouvoir des

hommes et leur contrôle sur les femmes tendent à s'amenuiser. Celles-ci doivent travailler pour pallier « l'insuffisance » des hommes en tant que pourvoyeurs de ressources. La violence représente une alternative pour réaffirmer leur suprématie – violence contre laquelle peu de femmes ont la capacité de s'élever. Privées d'accès et de contrôle des ressources économiques, les femmes n'ont pas la capacité de s'insurger contre les violences qu'elles subissent. Elles vont même jusqu'à les accepter (les femmes doivent obéissance à leur mari). Pour les mêmes raisons, les filles (et aussi les garçons) finissent par se perdre dans les transactions sexuelles des sites miniers et autres lieux qui s'y prêtent (et glisser vers l'ESEC), espérant s'émanciper économiquement.

Cette démarche se solde souvent par des rapports sexuels, grossesses ou mariages précoces, plongeant les filles dans un cycle de violence et de paupérisation.

La violence conjugale subie par les femmes constitue un problème majeur de santé publique à cause des conséquences importantes sur la santé mentale et physique des victimes

Les violences physiques amènent des impacts sur la santé reproductive et la santé physique des survivant.e.s. Les hématomes, les traumatismes, les lésions qui peuvent handicaper à vie les victimes, les décès, ainsi que les troubles mentaux générés par les violences psychologiques, sexuelles ou économiques, atteignent les survivant.e.s dans leur intégrité physique et mentale. Les victimes ainsi que les auteurs de VBG vont avoir des problèmes de cohabitation, de « vivre-ensemble », dans leur famille et dans leur communauté.

En outre, Les VBG vont se pérenniser à travers la nouvelle génération qui a grandi dans une ambiance de violence, et va les transmettre à leur descendance. Enfin, le mariage précoce engendre les grossesses précoces qui entraînent la déscolarisation, barrant la route d'accès à des opportunités pour l'autonomisation économique, perpétuant la pauvreté et constituant un déni des droits humains fondamentaux de la personne.

Réponses aux VBG

Des organisations nationales et des associations s'activent pour lutter contre les VBG, en sensibilisant les femmes et les hommes de leurs effets néfastes sur la santé, l'harmonie sociale et la productivité. L'existence d'une loi sur les violences conjugales améliore la dissuasion des potentiels « violents » et réduit la violence domestique et la surmortalité des femmes par rapport aux hommes. Cependant, force est de constater que les efforts déployés pour l'effectivité de cette loi ne sont pas encore tangibles.

Au terme du circulaire du Ministère de la Justice instituant la Chaîne Pénale Anti-Violence Basée sur le Genre (CPA-VBG), cette dernière est tenue de remettre à la Direction de l'Administration des Juridictions au sein du Ministère de la Justice, des rapports mensuels relatifs aux plaintes qui leur sont adressées ainsi qu'à la suite qui leur a été donnée. Des rapports qui ne sont, à ce stade, pas encore disponibles.

*** Le Trano Aro Zo, création du Ministère de la Justice avec l'appui du PNUD, reçoit des doléances des victimes des VBG, effectue leur prise en charge juridique et leur suivi.**

*** Le Centre d'Ecoute et de Conseil Juridique (CECJ), initié par le MPPSPF avec le Fonds de Nations Unies pour la Population (FNUAP), entreprend des actions de prévention sur les VBG en fournissant des services de prise en charge psychosociale.**

Depuis 2011, 25 CECJ ont été créés dans 16 régions de l'île. Pour les renforcer, la ligne verte 813 et le portail de signalement sur les violences basées sur le genre ont été

opérationnalisés. Par contre, l'initiative pour que les hommes « violents » s'engagent par écrit à cesser d'agresser leurs victimes, demeure, pour le moment, sans effet.

*** Le Centre Vonjy prend en charge depuis 2013 des victimes de violences sexuelles (filles et femmes). Il existe actuellement six (06) centres Vonjy à Madagascar.**

*** Tanora Garan'Teen est une plateforme numérique qui reçoit, écoute et conseille les victimes de VBG. Pour une prise en charge plus complexe, elle oriente ces dernières vers le CECJ ou les Centres de Santé de Base.**

*** EmpowerMen, à travers la masculinité positive, organise des formations et fait des sensibilisations sur les VBG et l'égalité des sexes auprès des hommes de 16 à 30 ans.**

*** Le programme Taratra est un programme de formation pour les lycéens sur l'initiation au genre et la lutte contre les VBG.**

*** Les mouvements religieux des jeunes tels le Mpanazava eto Madagasikara, mettent en place des activités, des formations sur le développement personnel et sur la lutte contre les VBG.**

*** Enfin, Fanilon'i Madagasikara avec l'AMGE, collabore à la campagne « Stop the Violence ! » qui mène la campagne internationale (Voices against Violence) pour briser le silence qui**

entoure la violence envers les filles et mener des actions afin d'y mettre fin.

Les Enjeux et défis de l'EFH dans la relance économique

Madagascar compte actuellement 25,6 millions d'habitants, 20 millions de personnes habitant en milieu rural (78,5%). En milieu rural, les femmes sont plus nombreuses que les hommes : elles se dénombrent à 10,4 millions contre 10,2 millions d'hommes. Considérant également le fait que les ménages agricoles constituent 83,2% des ménages à Madagascar, le secteur primaire ne contribuant qu'à hauteur de 28% au PIB, constitue un potentiel à exploiter. Dans ce sillon, la femme autant que l'homme peuvent apporter sa contribution dans l'édifice de la relance économique.

Cadre légal

La Loi n° 2003-044 portant Code du travail reconnaît à travers ses articles 05 et 23 la protection des employé.es contre toute forme de harcèlement. En revanche, ces dispositions demeurent théoriques et peu appliquées dans la théorie, expliquant le faible nombre de plaintes contre les formes de harcèlement sexuel dans les milieux de travail. Les décisions de justice L'article 94 al. 02 de la même loi dispose que « L'état de grossesse ne doit pas être pris en considération pour résilier un contrat de travail au cours de la période d'essai ». Dans la pratique, nous notons également des cas de licenciements abusifs liés aux femmes enceintes.

La politique nationale de l'emploi préconise la facilitation de l'accès aux groupes sociaux sensibles aux marchés de l'emploi, à savoir : les jeunes, les femmes et les handicapés en développant des infrastructures adéquates et en favorisant l'accès au crédit des femmes.

Les femmes sont beaucoup plus présentes dans le secteur informel et les activités de survie.

Les femmes occupent souvent les postes les moins rémunérés. Si les unités de production individuelles (UPI) sont composées à 52% par des femmes, 58% des travailleurs indépendants sont des femmes. Mais encore, 53,1% des aides familiales sont également des femmes. 53,1 % des aides familiales sont des femmes comme « apprentis non rémunérés ». Au niveau du secteur informel, les femmes représentent 36,68% des 655 170 travailleurs affiliés à la CNaPS. On les retrouve dans l'enseignement et les associations religieuses en tant qu'enseignante et gens de maison.

D'un côté, les hommes prédominent plus dans les branches d'activités comme la sylviculture, la transformation du « bois », l'extraction minière, le BTP, la réparation et le transport ». De l'autre côté, les femmes marquent leurs présences dans la confection, les services fournis aux ménages et aux industries alimentaires. En effet, les femmes préfèrent travailler à domicile tandis que les hommes optent pour le travail en plein air.

Dans l'agriculture, où les femmes et les enfants « s'occupent » de l'entretien ; elles sont classées comme « aides familiales » (46%). Dans ce cas, les femmes sont à 87% soumises à une situation d'emploi inadéquat (contre 75,8% pour les hommes).

Disparité de revenus

Sur la plupart des secteurs, les femmes ont un revenu inférieur à celui des hommes. A titre d'illustration, les fonctionnaires masculins gagnent en moyenne 273 500 Ar contre 226 300 Ar pour les femmes ; les salariés des entreprises formelles 214 800 contre 193 400 pour les salariées ; les salariés des entreprises associatives 133 600 pour 106 700 aux femmes. Dans le secteur informel, les hommes des entreprises non agricoles gagnent 112 200 contre 59 800 pour les femmes et les hommes des entreprises agricoles 47 100 contre 19 500 Ar pour les femmes.

Le « plafond de mère » (Plus pernicieux que le plafond de verre, le « plafond de mère » renvoie

à la procréation comme facteur d'exclusion des femmes du marché du travail) figure parmi les principales raisons de cet écart de salaire entre les femmes et les hommes. En raison de leurs nombreuses responsabilités en tant que mère au foyer ou tout simplement en tant que femmes, beaucoup de femmes doivent réaliser un certain nombre de tâches en plus des obligations professionnelles.

Les hommes quant à eux, disposent de plus de temps pour accomplir les tâches professionnelles. En d'autres termes, le fait de devoir prendre soin des enfants, cuisiner pour la famille, s'occuper des tâches ménagères en plus de ses tâches professionnelles et de ne pouvoir être présente ou avoir un temps de travail limité, réduisent les possibilités de promotion des femmes et donc l'éventuelle augmentation de leur salaire. Par ailleurs, cette disparité peut également être attribuée à : (i) orientations stéréotypées dans le choix des filières et la formation professionnelle, menant vers des emplois moins payés que d'autres (ii) au nombre important de femmes en situation de sous-emploi, comparé à celui des hommes, renvoyant à leur plus faible niveau d'employabilité, et (iii) leur proportion plus élevée dans les activités aux conditions précaires et vulnérables.

Chômage

Dans son ensemble, le taux de chômage à Madagascar est à 4,2% dont 4,5% chez les hommes et 3,9% chez les femmes. Le chômage est plus important en milieu urbain qu'en milieu rural : 8,7% contre 3,2%. En milieu urbain, le taux de chômage est plus élevé chez les femmes (8,7%) que chez les hommes (8,6%).

Entrepreneuriat des femmes

Le Plan Émergence Madagascar (PEM) accorde une place particulière à l'entrepreneuriat des femmes ainsi qu'il est prévu par les Velirano 6 et 8, à travers les programmes (i) 8.1 : Autonomisation des femmes visant à renforcer l'employabilité et l'entrepreneuriat des femmes (ii) 6.2 : Création d'emploi par l'entrepreneuriat. A ce titre, le programme Fihariana a été mis en place afin de lancer plus de 10 000 entrepreneurs sur les 23 régions de Madagascar. Le contexte COVID19 a permis l'engagement de 45 Milliards d'Ariary auquel 714 bénéficiaires du programme Fihariana. En 2019, Fihariana a reçu 117 000 dossiers dont 37,5% soumis par des femmes.

En 2013, 42% des entreprises formelles ont des femmes détentrices d'actions dans leur capital et 28% ont des femmes comme top managers, suggérant que la majorité de ces dernières se trouve hors du secteur industriel.

Dans le secteur informel, les femmes représentent plus de la moitié (58%) des entrepreneurs classés indépendants et 40% des patrons. Ceci amènerait à penser que l'inclination des femmes porte sur des entreprises de moindre taille et des technologies moins complexes que celles habituellement préjugées pour l'industrie. Bien qu'elles soient aussi entreprenantes que les hommes en affaires, leur plus grand nombre est dans les initiatives d'entreprises de petite taille, orientées davantage vers les activités de commerce et de services à caractère indépendant dans le secteur informel. Ceci laisse anticiper sur leurs besoins de renforcement de capacités dans l'optique de mieux structurer leur organisation

et production. Sinon, leurs activités apparaîtraient comme le prolongement de leurs rôles sociaux de genre.

Le TAE des femmes est relativement plus élevé que celui des hommes en 2019 : 19,6% contre 19,3%. La tendance en faveur des femmes est ainsi maintenue sachant que le ratio TAE femme/homme en 2018 était de 1,04 contre 1,01 en 2019. Tandis que pour les nouveaux entrepreneurs, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, moyennant un TAE de 12% contre 10,9% pour les hommes. Enfin, s'agissant des entrepreneures établies, les femmes prédominent également avec un TAE de 20,4% contre 20% pour les hommes.

La perception des femmes entrepreneurs

Dans son ensemble, les femmes ont moins accès aux services et produits financiers. Cette disparité se fait plus ressentir dans les régions du Sud Est de Madagascar en raison des us et coutumes faisant en sorte que les femmes n'héritent pas. Malgré le fait que le droit positif malgache donne aux femmes l'opportunité de l'héritage au même titre que les hommes, les traditions au niveau de ces régions demeurent plus ancrées et défavorisent les femmes. L'accès à la terre constitue également un des obstacles à la constitution des garanties auprès des femmes : seuls 15% des titres fonciers et 21% des certificats fonciers sont enregistrés au nom des femmes. Dans certains cas, les prêts deviennent une arme à double tranchant pour l'autonomisation des femmes en milieu rural car elles sont plus exposées aux risques liés au changement climatique.

Les CDL sont passés de 80 273 en 2018 à 231 981 en nombre en 2020, moyennant une augmentation de 188%. Cette hausse s'est expliquée par un allègement des conditionnalités d'octroi des crédits au niveau des banques et IMF. En parallèle avec cette hausse généralisée, la majorité des CDL c'est-à-dire, 59% des CDL sont réalisés par les hommes. L'hypothèse énoncée par le rapport Global Entrepreneurship Monitor (GEM) selon laquelle les investisseurs préfèrent financer des femmes, reconnaissant la droiture de la gente féminine.

D'ailleurs, il s'avère également que les litiges au niveau de la justice relatifs au non-paiement des créances concernent plus les hommes (86%) et que les femmes (14%).²⁴⁰ Les femmes prennent en effet plus de précaution que les hommes car ne veulent pas avoir à faire avec la justice. En définitive, la contribution des femmes dans le développement économique de Madagascar, bien que peu valorisée ou perçue par les statistiques demeurent indéniables.

Leur contribution en tant que travailleuse se trouve dans le secteur informel, en tant que travailleur indépendant. Les femmes s'affirment dans les branches d'activités telles que la confection, les industries alimentaires et les services fournis aux ménages. Au même titre que les jeunes, les femmes sont plus touchées par le chômage. En tant que leader d'entreprise, les récentes études tendent à affirmer que les femmes ont un meilleur TAE que les hommes. L'on accorde d'ailleurs plus de confiance aux femmes en raison de leur droiture. L'accès aux services financiers en tant que levier de l'autonomisation des femmes se limitent encore aux hommes et aux femmes en milieu urbain. Les femmes en milieu rural ont un accès difficile sinon sont considérés financièrement exclus. Le milieu rural est ainsi laissé pour compte par les stratégies et politiques sectorielles.

Accès aux autres ressources productives

Les normes sociales privilégient toujours les garçons et les hommes dans une société où les héritages se transmettent par les agnat.

La terre, propriété des hommes

Les pratiques ramènent les filles et les femmes à leur fonction de génitrices et d'aide pour les travaux domestiques et les activités secondaires de la production. Les filles et les femmes elles-mêmes internalisent cette dualité. À tel point que l'Observatoire du foncier rapporte dans une enquête (PECF, 2011) que les femmes fréquentent plus que les hommes les guichets fonciers quand elles en prennent connaissance. Mais paradoxalement, elles soumettent les parcelles déclarées appartenant au couple pour certification en majorité au nom du mari (82%). Pourtant, le certificat foncier peut comporter plusieurs noms, par exemple celui du mari et celui de la femme. Dans ce cas, les pratiques ramènent les filles et les femmes à leur fonction de génitrices et d'aide pour les travaux domestiques et les activités secondaires de la production. Les filles et les femmes elles-mêmes internalisent cette dualité.

Environ 85% des femmes cheffes de ménages possèdent une parcelle agricole, dont 75% de celles-ci en ont moins de 0,5 ha. Leurs revenus agricoles annuels s'élèvent à 195 USD (contre 343 USD pour les hommes chefs de ménages), ce qui les place dans la pauvreté suivant le critère 1,90 USD/j. Elles doivent chercher d'autres activités génératrices de revenus pour faire face aux besoins de la maisonnée (alimentation, santé, éducation). Les efforts ainsi investis ne leur permettent pas de « s'autonomiser ». Handicapées dès le départ par le non-droit à l'héritage, leur niveau d'instruction, l'absence de vulgarisation agricole, les coûts élevés des intrants agricoles et semences améliorées sont autant de facteurs qui les empêchent de mécaniser et de varier leur culture.

Dans d'autres régions, les autorités traditionnelles gèrent les terres ancestrales. Les règles qu'elles édictent ne reconnaissent pas souvent le droit des femmes à la propriété foncière (sud, sud-Est). Des initiatives des acteurs locaux ont réussi à défier ces situations. S'érigeant en bonne pratique, elles méritent une attention pour une mise à échelle, le cas échéant.

En somme, il semble que ce sont les normes sociales qui empêchent les filles et les femmes d'avoir et de jouir des droits que les textes leur octroient. Les pratiques habituelles qui font que les filles et les femmes s'installent dans la communauté du mari, les excluent du patrimoine de celui-ci. Le salut du couple, des filles et des femmes c'est de s'affranchir de la communauté en mettant en valeur des nouvelles terres dans une habitation néolocale.

Contrôle exclusif des hommes des moyens de production

Les terres cultivées s'élèvent à 2,1 millions d'hectares [MAEP, 2006] et on assiste ces vingt dernières années à l'augmentation des exploitations agricoles de l'ordre de 60%, avec corollairement, la baisse de taille moyenne d'exploitation de 30%, soit de 1,2ha en 1985 à 0,85 ha en 2005. Pour les femmes cheffes de ménage, 73,5% ont une exploitation agricole de moins de 1,50ha. En même temps, 5,60% des femmes cheffes de ménage disposent d'une exploitation agricole de plus de 4ha. Plus de 50% des zones cultivées souffrent de dégradation sévère des sols, suite à des pratiques agricoles préjudiciables à l'environnement (culture sur brûlis utilisée pour le défrichage, culture itinérante). En outre, l'exigüité des parcelles rend difficile l'irrigation liée à un problème de non maîtrise de l'eau. Enfin, 41,7% de ménages dirigés par des femmes ne disposent pas d'équipements agricoles (28,7% pour les ménages dirigés par des hommes).

Les terres cultivées s'élèvent à 2,1 millions d'hectares [MAEP, 2006] et on assiste ces vingt dernières années à l'augmentation des exploitations agricoles de l'ordre de 60%, avec corollairement, la baisse de taille moyenne d'exploitation de 30%, soit de 1,2ha en 1985 à 0,85 ha en 2005. Pour les femmes cheffes de ménage, 73,5% ont une exploitation agricole de moins de 1,50ha. En même temps, 5,60% des femmes cheffes de ménage disposent d'une exploitation agricole de plus de 4ha. Plus de 50% des zones cultivées souffrent de dégradation sévère des sols, suite à des pratiques agricoles préjudiciables à l'environnement (culture sur brûlis utilisée

pour le défrichage, culture itinérante). En outre, l'exigüité des parcelles rend difficile l'irrigation liée à un problème de non maîtrise de l'eau. Enfin, 41,7% de ménages dirigés par des femmes ne disposent pas d'équipements agricoles (28,7% pour les ménages dirigés par des hommes).

Des projets de plus grande envergure qui combinent irrigation, nouvelles techniques de production en riziculture et sécurisation foncière intègrent les femmes. Le projet qui touche les périmètres du Bas-Mangoky en vue d'en faire un « grenier à riz » de la région a pu faire délivrer 5032 titres de propriété dont 30% sont revenus aux femmes. La production pour le marché est l'objectif avec une productivité moyenne de 6tonnes/ha.

En fin de compte, les femmes ont accès à des moyens de production, mais elles restent peu nombreuses, soit par l'exigüité de leurs parcelles, soit par l'incapacité financière (redevances, semences améliorées, engrais etc.).

L'accès des femmes à la ressource « temps » pour les activités marchandes est également un défi majeur. Le profil genre de Madagascar 2017 relève le maintien de la division traditionnelle des rôles et attributions entre les deux sexes, tendance dominante retrouvée dans la quasi-totalité des régions de Madagascar.

Les femmes restent les premières responsables des travaux domestiques et de l'entretien de la famille « où elles y consacrent plus du trois quarts de leur budget temps », du travail qui n'est guère valorisé et qu'elles mènent en parallèle avec leurs tâches productives.

Cette tendance conforte les résultats de l'unique enquête nationale « emploi du temps » (2001)et ceux des études plus récentes réalisées dans quelques régions (Atsimo Andrefana, Haute Matsiatra, Amoron'i Mania) La revue de l'horloge des activités des femmes et des hommes chez quelques ethnies (Bara, Antandroy, Mahafaly, Betsileo) renseigne que sur le plan économique « les femmes ont un manque à gagner que

leur surcharge de travail n'arrive pas à combler : leurs activités domestiques et économiques sont respectivement gratuites et non marchandes la plupart du temps ». À l'inverse, les hommes perçoivent la totalité de leur rémunération correspondant à leurs heures de travail journalier. Enfin, les études disponibles concluent que la division du travail entre les deux sexes à Madagascar rappelle l'importance du travail des femmes malgaches dans la reproduction de la famille et la nature de leur contribution à la production économique.

Gouvernance participative

La représentation politique des femmes reste très en deçà de leur poids démographique. Cette situation pourrait être le fruit des inégalités de genres, cumulées depuis des décennies. Alors que d'un autre côté, l'opinion n'est pas hostile à ce que des femmes assument des fonctions politiques de décision. Tous ces paradoxes posent la question des rôles des femmes, des partis politiques, de la société civile, des médias, des institutions religieuses et étatiques sur la gouvernance participative des femmes. Mais aussi sur leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux, dans la vie politique, économique et publique.

Le cadre législatif régissant les partis politiques de 2011 a spécifié que « Tout parti politique doit, à travers ses objectifs et ses activités, contribuer [...] à mettre en œuvre l'approche genre » (Loi n° 2011- 012 du 9 Sept. 2011 : art.11,9).

Fort de tels engagements, le MPPSPF a lancé en 2015 la « Stratégie Genre élections Madagascar 2015-2020 ». Devenue le cadre de référence de tout effort d'intégration du genre dans le processus électoral, cette stratégie visait à « renforcer la participation accrue des femmes à la vie politique malgache ».

Notons également les tentatives d'introduction de projets/propositions de loi sur le quota qui ont toutes échoué. Notons également les tentatives d'introduction de projets/propositions de loi sur le quota qui ont toutes échoué. Il inclut la définition des grands principes d'égalité ou de discrimination, et traite les modalités de mise œuvre des principes y afférents, dont celui de l'égalité d'accès ou de participation.

Persistance d'un faible taux d'inscription des femmes dans les listes électorales

En 2018, l'effectif de la population d'âge électoral (18 ans et plus) est de 13 231 533, soit 51,5% de la population générale. Le taux d'inscription de l'électorat est de 74,8%. Par rapport à la proportion des femmes d'âge électoral, leur taux d'inscription est de 67% (83% chez les hommes) alors qu'elles représentent plus de la moitié de l'électorat (51,4%).

Sur l'exercice considéré, les taux d'inscription des femmes et des hommes se sont légèrement accrus. C'est surtout pendant les périodes électorales (2017 à 2020) que des changements sont notables, avec un pic de huit points de pourcentage d'augmentation chez les femmes en 2018. Ces progrès résultent des actions pré-électorales et lors des révisions annuelles de la liste électorale (Rapport 2021-CENI). Mais la proportion des femmes parmi les personnes inscrites reste toujours faible (46%). Analamanga (50,54%), Analanjirifo (48,50%) et Atsinanana (48,32%) sont les régions où leur part dans la liste électorale est la plus élevée. Elle est la plus faible dans le Menabe (35,20%), Ihorombe (37,16%) et Melaky (38,26%).

Quid de l'exercice de droit d'éligibilité par les femmes_?

Les législatives sont les élections qui mobilisent le plus les femmes à se porter candidates. Le rôle des partis dans cette mobilisation est stratégique. Mais différents facteurs s'interfèrent pour faire obstacle à la participation des femmes à tous les niveaux et à toutes les étapes de candidature.

Elections présidentielles, quelle chance pour les femmes ?

Au cours de ses dix présidentielles, Madagascar a enregistré huit femmes candidates contre 116 hommes. Elles ont commencé à se présenter à l'élection présidentielle en 1992 (une candidate sur huit), en 2005 (1/13) et en 2013 (2/34). La dernière en date (2018) a vu quatre candidates sur cinq dépôts de dossiers contre 31 candidats. Le nombre croissant de leurs candidatures traduit un intérêt latent des femmes pour la magistrature suprême. Elles sont majoritairement candidates de parti politique, qu'elles dirigent le plus souvent.

Engouement apparent des femmes pour les législatives.

Entre 2002 et 2019, les taux de participation des candidates aux législatives restent faibles par rapport à ceux de leurs homologues masculins. En chiffres absolus, leur nombre s'est néanmoins accru jusqu'en 2013 avant de chuter en 2019. Si elles étaient 420 (8%) en 2002, 259 (10,5%) en 2007, 1193 (15%) en 2013, elles sont passées à 333 (14,99%) en 2019 pour des postes à pouvoir respectivement de 160, 127 et 151 aux deux dernières législatives.

femme Première Ministre (depuis 1960)

Le 18 décembre 2009, la femme d'État malgache **Cécile Manoroahanta** est nommée à la tête du gouvernement de transition. Un poste qu'elle occupera pendant... deux jours.

Le taux des femmes candidates en tête de liste suit la même tendance : 89 (6,8%) en 2002, 54 (8,7%) en 2007, 214(10,4%) en 2013 et 152 (6,84%) en 2019. Les législatives de 2013 se démarquent ainsi de l'ensemble par le « bond prometteur » qu'elles ont réalisé. En effet, 88 districts/119 ont eu des femmes en tête de liste où 209 candidates ont postulé pour 117 sièges à pourvoir. Dans 110 districts, le nombre de femmes en tête de liste était supérieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir dans un district. Analamanga a enregistré un record exceptionnel de 65 candidates en tête de liste pour un total de 22 sièges.

Les résultats ont montré un taux de réussite des femmes candidates : 12,2% d'entre elles ont été élues contre 6,6% des hommes candidats. Les législatives de 2019 ont confirmé cette performance avec 8% des femmes candidates qui ont été élues contre 6,6% chez les hommes candidats.

Pour sa part, le Sénat compte 13 femmes sur 63 en 2016 (21%) comprenant les sénateur(e)s élue(e) au suffrage universel indirect (deux tiers) et ceux/celles nommé(e)s par le Président de la République (un tiers). En 2021, deux femmes y siègent dont une est élue. Le graphe ci-après restitue l'évolution de la représentation des femmes en 20 ans dans cette institution. Le graphe ci-après illustre l'évolution de la représentation des femmes.

Une faible participation des femmes aux élections communales qui appellent à l'action.

Les dernières municipales (2019) ont eu 337 candidates sur 6303 candidates, soit 5,3% de femmes pour 1695 communes. Pour les postes conseiller.es, la CENI a reçu 3050 candidatures féminines sur un total de 32546 dossiers de candidature, soit 9,4% de femmes candidates. Les résultats ne font que perpétuer la situation de sous-représentation des femmes à un niveau qui leur est des plus proches. Les mairesses constituent 5,3% (91/1567) des élues en 2019, soit une avancée à peine visible par rapport aux taux de 4,8% (81/1695) en 2015, 4,2% (55/1549) de 2008 et de 3,7% (56/1503) de 2003. Pourtant, 27% des femmes candidates sont élues contre 26% des hommes candidats, soit des chances relativement équivalentes. Les conseillères municipales sont de l'ordre de 7,3% de l'ensemble (5744/ 10807) en 2019, de 6,3% (688/10960) en 2015 et de 5,9% (579 /9%) en 2007, soit des gains qui n'ont permis d'atteindre le seuil de 10%. Leur taux de réussite est de 4% contre 23% alors qu'il s'agit d'un scrutin de liste, renvoyant qu'elles n'étaient pas nombreuses à être en tête de liste.

pourcent de magistrates

Une parité parfaite, voire une légère majorité féminine que l'on retrouve également dans le corps des **avocats** (51%) et à la **Haute Cour Constitutionnelle** (55,5%)

Participation dans les postes nominatifs

En 2021, le taux global de représentation des femmes dans les postes décisionnels, allant du chef.fes Fokontany à la magistrature suprême est de 5 Mais le nombre des femmes nommées dans les hautes sphères de décision politique évolue plus rapidement que celui des femmes élues. Les présidentes de Fokontany ont la part congrue, 3,2% (333/10257)307. Pour les postes électifs, les élues n'obtiennent que 4,95% des suffrages, ce qui reste très loin de la proportion de l'effectif des femmes sur l'effectif total.

Femmes et hommes dans les postes décisionnels-Situation 2021

Institution/poste	Femmes (F)	Hommes (H)	Ensemble (E)	% Femmes
Parlement				
Sénat	2	16	18	
AN	27	124	151	17,89
Gouvernement	11	21	32	
Secrétaire Général.e	7	18	25	
Directeur.es Générale	13	39	52	
Directeur.es de Cabinet	9	19	28	
Directeur.es	258	544	802	32,17
Gouverneur.es	2	21	23	8,70
Préfets	2	20	22	
Chefs de District	17	103	120	14,17
Maires	85	1610	1 695	5,00
Conseiller.es Com.	744	9319	10063	7,40
Chef.fes FKT	623	18029	18625	3,34
Ensemble	1523	29265	30778	5,00

Source : Sites des Institutions concernées ; CENI 2021

Absence de politique visant l'EFH pour les postes Nominatifs

Les nominations dans les gouvernements présentent une évolution en dents de scie. Cela est même visible sous le mandat d'un premier ministre dans ses différents gouvernements. C'est à l'exemple du Premier Ministre de 2002 à 2007 qui comprenait successivement 6%, 13%, 9% puis 13% de femmes. Le phénomène est patent chez tous les premiers ministres qui lui ont succédé. À première vue, il n'y a pas de politique délibérée d'inclure les femmes, mais de nommer « une personnalité » qui convient au poste, qui pourrait être remplacée indifféremment par un ou une autre ministre. En 2019, les femmes ministres représentent 27,27% des membres du gouvernement 308 et elles ne détiennent aucun des portefeuilles de souveraineté (défense, sécurité nationale, finances et budget, justice, affaires étrangères).

Au niveau de la représentation à l'extérieur, au cours du précédent régime (jusqu'en 2018), trois femmes étaient en poste dans les Ambassades ou représentation permanente. Actuellement (2019), il n'en reste plus qu'une. C'est au niveau des hauts emplois de l'État que les femmes sont relativement nombreuses, avec une présence totale de 23% (382/2053), dont 7% de Secrétaires Généraux (2/71), 21%, de Directeurs Généraux (44/207) et 24% de Directeurs (333/1393).

Absence de politique pour la représentation des femmes dans les postes décisionnels

Cette sous-représentativité des femmes dans l'arène politique est imputable à la conjugaison des plusieurs facteurs. L'absence de culture de parité et de mesures d'actions affirmatives pour la corriger est un fait. Les tentatives pour mettre en place une loi sur la représentation paritaire des deux sexes dans les instances de décision ont toutes échoué. Les femmes peuvent recourir aux partis politiques ou à d'autres associations. La place minime faite aux femmes ne favorise pas leurs candidatures. La plupart des partis politiques ne prévoient pas dans leur

programme l'égalité femmes-hommes, mais créent des sections féminines pour gonfler leur effectif. Si en 2016, il y avait 13 femmes chefs de parti (sur 210), actuellement, elles sont 11/210 (soit 5,23%) ; pour les Secrétaires Générales des partis, elles étaient 15/210 en 2016, elles sont 42/210 (20%). Sauf pour quelques partis 312, il n'y a pas de bureau permanent constitué majoritairement de femmes. Si bien que l'investissement des femmes dans des élections nationales reste problématique, de même leur rang dans la liste pour être éligibles. Il y a aussi le fait que ne pouvant maîtriser leurs membres élus, les partis politiques ne seraient plus que des machines électorales à faire élire des candidats et non des moyens de conquérir/maintenir le pouvoir politique en vue d'appliquer leurs programmes. Ces pratiques qui n'aboutissent pas à un renouvellement de la classe politique, éloignent les femmes pour recourir à des associations.

Les femmes adhèrent dans des associations et en général elles en constituent les 85% des membres. Elles sont plutôt présentes dans les associations confessionnelles (43%) et les associations culturelles/éducatives (25,6%), mais elles n'en président que quelques-unes (4,6%), servent comme secrétaires (4,7%) ou à d'autres responsabilités (5,1%). De plus, les réseaux sociaux des femmes sont peu valorisables en politique car souvent sans ressources pouvant contribuer au financement de leurs candidatures ; ce qui amoindrit leurs chances d'être sélectionnées par leur parti politique et encore moins de financer leur propre campagne en se présentant comme indépendantes. En revanche, La familiarisation avec les associations pourrait favoriser l'insertion des femmes dans le champ politique, avec les relations nouées, la « maîtrise de la parole » à chaque réunion, l'ouverture de l'horizon, etc.

Du côté de la demande, 60% des femmes ne discutent ou ne parlent jamais de politique avec les proches ou les voisins. Cela se reflète dans les listes électorales où 45,9% en 2015 et 45,7% en 2017 seulement sont inscrites. Ce qui semble se compléter, car les 40% des femmes qui parlent et discutent de politique avec leurs voisin(e)s sont décidées à s'inscrire dans les listes électorales pour défendre leurs droits. Un affinement de ces résultats permettrait de mettre en relief les deux profils et d'agir en conséquence. Pour les femmes candidates, elles qui sont en première ligne dans la liste sont 11,2% (205/1838) en 2007 et 16,7% (250/2054) en 2017 soit une légère augmentation (élection de maires).

Le nombre réduit de candidates s'expliquerait par le manque de moyens matériels les ressources financières pour les modalités d'investissement et la campagne électorale, notamment. S'y ajoute le manque ou le peu d'éducation scolaire (28,43% de Malgaches sont considérés comme des analphabètes, dont 31,72% de femmes), l'inexistence de professions ainsi que du capital social. Tout cela ne permet pas une confiance en soi qui peut amener à se porter candidate. Les tâches reproductives et domestiques laissent peu de temps aux femmes pour s'adonner à d'autres activités.

Justice : Les hommes exercent plus leur droit de recours devant la justice étatique.

Les résultats d'une étude réalisée dans trois régions de Madagascar³²¹ indiquent que les hommes exercent plus leur droit d'accès à la justice que les femmes³²². Ainsi, sur 1826 personnes interrogées, 61% ont affirmé avoir porté une affaire devant la justice dont 66% (751) hommes et 32% femmes (369)^(Ivorary,2020)³²³ La majorité de ces justiciables travaillent essentiellement dans l'agriculture (21%), le commerce (21%), le transport (2%).

Il est démontré que les litiges impliquant la gestion des biens matériels et ceux liés aux sources de revenus concernent principalement les hommes.

La tendance coïncide avec le faible taux d'accès à la terre pour les femmes et les difficultés d'accès pour les hommes de rembourser les crédits. Exceptionnellement, les femmes dépassent les hommes dans les différends relatifs au droit de la famille et à l'état des personnes (56% sur 44%) notamment les demandes de divorce, de pensions alimentaires, de garde d'enfants, de reconnaissance de paternité, de déclaration d'absence, de disparition, plainte pour adultère etc. Par ailleurs, les types de dossiers relatifs aux atteintes à l'intégrité physique dont les violences basées sur le genre et autres formes de violences physiques et tortures concernent 36% des affaires portées par les femmes. Ces types de litiges les concernent directement. Vulnérables en raison de leur situation financière et sociale, des enfants à charge, les femmes sont plus enclines à réclamer leurs droits.

au niveau de la justice peut également s'expliquer par la tradition patriarcale qui persiste à Madagascar. Les pères de famille représentent dans la majorité des cas la famille dans les différentes procédures administratives et judiciaires les concernant. D'ailleurs, la majorité des hommes ayant exercé ce droit (72,9%) sont en union c'est-à-dire soit mariés soit en concubinage. La majorité de la population Malagasy, basée majoritairement en milieu rural, se trouve souvent dans une situation de vulnérabilité devant l'administration publique. Cette situation est aggravée au niveau des femmes qui préfèrent adopter une stratégie d'évitement systématique surtout devant l'administration judiciaire. Une des principales causes est l'ignorance des procédures et des droits créant la « phobie administrative ».

Cette tendance de fréquentation masculine

**Le concept
genre**

Genre : approche historique et disciplinaire

Le genre désigne les processus et rapports sociaux qui divisent, polarisent et organisent l'humanité en différentes catégories de « sexe », « genre » et de « sexualité » (tel que masculin / féminin, homme / femme, mâle / femelle, cisgenre / transgenre, intersexe / dyadique, homo / hétéro, etc.)

Initialement introduit par les sciences psycho-médicales dans les années 1950, puis développé sous l'impulsion des sciences sociales à partir des années 1970, le genre servait alors à distinguer ce qui dans la division entre les sexes relevait du psychologique ou du social et non du biologique.

Bien qu'étant encore employé dans ce sens, notamment dans le langage courant, cette dichotomie (division du genre) biologique/social, comme si le social venait se surajouter au biologique, a été remise en cause par les études sur le genre et la définition du genre s'est déplacée vers le principe de division et de catégorisation d'une part, et de classification et de hiérarchisation d'autre part.

Le genre est de nos jours une notion rattachée à un champ de savoirs pluridisciplinaires : les études sur le genre. En effet, plusieurs disciplines (philosophie, anthropologie, sociologie, histoire, économie, psychologie, etc.) et plusieurs courants (ex : constructionnisme, matérialisme, interactionnisme, poststructuralisme, etc.), ont contribué à forger différentes théorisations du genre.

Le genre désigne donc les processus et rapports sociaux qui divisent l'humanité en différentes catégories de « sexe » et de sexualité.

socials de sexe ». Ces processus sociaux (donc par définition des processus non naturels), attribuent (via la socialisation par exemple) notamment des rôles différenciés (qui peuvent varier dans le temps et l'espace) à chaque catégorie.

Le concept de genre met l'accent sur le principe de division et de catégorisation d'une part, et de classification et de hiérarchisation d'autre part. Ainsi, le genre permet un déplacement de l'analyse des parties divisées vers le principe de division lui-même.

Étymologie

Le mot « genre » vient du latin : *genus*, passé par l'ancien français « *gendre* ». Le mot a d'abord le sens de « catégorie, type, espèce » puis le sens de « sexe ». Le mot a longtemps été majoritairement associé au genre grammatical.

Le terme de « genre » (*gender*) a été employé pour la première fois avec un sens non grammatical dans une publication scientifique américaine de 1955 par le psychologue et sexologue John Money, dans un article où il introduit le concept de « rôle de genre » (*gender role*).

À noter que dans beaucoup de publications en sciences sociales le terme « genre » est interchangeable avec l'expression « rapports

Définitions et multidimensionnalité

Le genre est un outil conceptuel aux multiples définitions (sociologique, anthropologique, philosophique, psychologique, etc.).

Point de vue en sociologie

Le genre en sociologie désigne un rapport social et un processus de catégorisation qui peut se définir de la manière suivante : un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées (masculin/féminin).

Définir le genre comme un « système » indique que c'est ce dernier qui produit la division des catégories de sexe et des représentations qui leur sont associées, les « sexes » désignent ces catégories produites par ce système, « bicatégorisation » indique une division en deux classes mutuellement exclusives et « hiérarchisée » signifie que ces classes sont organisées selon un ordre de priorité, elles sont dissymétriques. Défini ainsi, le genre produit la division en deux classes exclusives (homme/femme) dont l'une est prioritaire sur l'autre.

Les études sur le genre montrent que le rapport entre femmes et hommes est hiérarchisé dans la majorité des sociétés connues et étudiées. Ainsi la distribution des ressources économiques, la distribution du pouvoir politique, et la distribution de ce qui est valorisé symboliquement, tend à être inégale, avec des modalités et une intensité variables. Les théoriciennes féministes matérialistes, comme les sociologues Christine Delphy et Colette Guillaumin ou l'anthropologue Nicole-Claude Mathieu, qualifient le système de subordination des femmes par les hommes de « patriarcat ».

Point de vue en anthropologie

Les rapports de genre forment l'une des principales structures des sociétés connues, et parmi elles la plupart de ces rapports sont organisés selon une polarisation naturalisée. Autrement dit, le genre peut être décrit dans la plupart des sociétés comme une bicatégorisation hiérarchisée où les hommes dominent les femmes. Cependant, d'une part certaines sociétés reconnaissent l'existence d'une troisième catégorie de personne, et d'autre part certaines sociétés peuvent être bicatégorielles sans qu'il n'y ait de hiérarchie de genre comparable aux sociétés patriarcales (ni de renversement matriarcal, ni prédominance patriarcale).

Le mariage : exemple d'une institution politique et sociale

Le mariage est une institution sociale, au sens où cela désigne une structure d'organisations sociales dotée d'une certaine stabilité et durabilité dans le temps, d'un mode de régulation d'interactions sociales (normes, pratiques, croyances, etc.) vouées à se reproduire, dont les modalités ont évolué au cours du temps.

Réceptions du concept de genre hors du champ de la recherche

Politique publique et genre

Le concept de genre et les recherches universitaires liées servent parfois de base aux politiques publiques visant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Verena Keller professeure et chercheuse dans le champ de la politique sociale et du travail social, rappelle la nécessité d'analyser et de prendre en compte les inégalités de genre pour améliorer l'efficacité du travail social. De nombreuses sociétés humaines disposent de différents moyens, juridiques, d'éducation, de sensibilisation, contribuant à lutter contre la hiérarchie entre masculin et féminin.

Politique mondiale

De manière notable, le terme de « genre » est ainsi intégré dans le rapport final de la conférence mondiale sur les femmes de Pékin, organisée par l'ONU en 1995. Il s'agit alors d'appréhender les inégalités de manière holiste, dans une réflexion qui englobe les hommes et les dynamiques sociales. La notion de genre est également utilisée par l'Organisation mondiale de la santé, pour qui « le mot « genre » sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes ». L'UNESCO place l'égalité de genre parmi ses priorités globales, la considérant comme « une condition essentielle permettant aux femmes et aux hommes de bénéficier pleinement de leurs droits humains ».

Dynamique de genre

Éléments de définition

Défini au niveau le plus général, le genre est la construction sociale de la différence des sexes. Ici, l'emploi d'un terme spécifique, distinct de « sexe », permet de souligner le caractère social des comportements et des significations associés à la différence des sexes, voire de cette différence elle-même (Laqueur, 1992).

Cette construction sociale a d'abord une dimension matérielle : elle s'incarne dans des comportements, des statuts différenciés selon le sexe, et une distribution inégale des ressources et des espaces sociaux entre hommes et femmes. Tous les travaux qui étudient la place respective des hommes et des femmes dans la société (dans les professions, la famille, en politique, etc.) relèvent de cette première dimension.

Par ailleurs, cette construction sociale a une dimension symbolique : le genre renvoie aux significations et aux valeurs socialement rattachées au masculin et au féminin (Bourdieu, 1998 ; Héritier, 1996). Ces significations participent de l'organisation de la vie sociale. Dans cette optique, le genre constitue bien un principe structurant d'organisation de la société (Hess et Ferree, 1987), indépendamment même de la question de la place des femmes et des hommes.

Enfin, le genre, en tant que rapport social construit sur la différence, est intrinsèquement un rapport de pouvoir. Celui-ci peut être décliné analytiquement en termes de hiérarchie et en termes de norme. Il existe d'une part un rapport de pouvoir inégalitaire entre hommes et femmes, et une supériorité sociale des significations et valeurs associées au masculin sur celles associées au féminin.

La mise au jour des ressorts de ce rapport de pouvoir a été au cœur des premières théories féministes, qui l'ont conceptualisé en termes de patriarcat (Delphy, 1998),

de sexage ou d'appropriation (Guillaumin, 1992), pour ne citer que quelques théories françaises. D'autre part, chaque individu, quel que soit son sexe, subit une contrainte à se conformer à une norme de genre, c'est-à-dire aux comportements et attitudes qui sont socialement attendus des personnes de son sexe. Et tant que sa transgression implique une sanction, cette norme traduit un rapport de pouvoir. Cette dimension de norme de genre a été particulièrement explorée par Judith Butler (1990) et par la théorie Queer qui s'est développée à partir de ses écrits. Il s'agit, pour ce courant théorique et politique, d'analyser les normes de genre et l'hétérosexualité en tant que constructions sociales et de travailler à leur déconstruction à partir des pratiques qui les remettent en question, comme les pratiques transgenres ou les sexualités gays et lesbiennes.

Tout en permettant d'intégrer le caractère structurel de la domination des hommes sur les femmes et la force d'imposition de la norme de genre pour chaque individu, le concept de « rapport de pouvoir » que nous choisissons d'utiliser ici pour qualifier le genre, dans sa dimension relationnelle, permet une prise en considération des résistances possibles : le mouvement des femmes, les mouvements LGBTQ (Lesbiens, Gais, Bis, Transgenre, Queer), sont autant d'expressions collectives remettant en question les deux dimensions du pouvoir précédemment évoquées.

Le recours au concept de pouvoir permet par ailleurs de prendre en considération plus facilement le croisement du genre avec des rapports de pouvoir fondés sur d'autres constructions de la différence (race, classe, sexualité, âge, handicap, etc.), croisement qui est au cœur des réflexions féministes actuelles (Crenshaw, 2005 ; EFIGIES, 2005 ; Fenstermaker et West, 2002 ; Lépinard, 2005).

Le pari de la diversité

Si la question de l'engagement a toujours été très présente dans les études sur le genre (Lagrave, 1990), les articles publiés ici relèvent en effet d'une pluralité de positionnements épistémologiques, allant de postures ouvertement engagées se revendiquant d'une approche féministe (cf. les textes de Françoise Guillemaut et des chercheuses de l'atelier « Genre à l'international » d'EFIGIES) à des auteurs plus en retrait par rapport à leur objet, mettant en avant des canons scientifiques plus classiques (comme Nicolas Jonas, ou Clémence Ledoux et Benoît Thuillier).

Violences, pouvoir et résistances

L'article de Gabrielle Schütz permet également de mettre en évidence la place du corps et la dimension de violence symbolique dans le travail des hôtesse. En effet, l'auteure montre qu'outre le travail matériel qu'elles fournissent, la mise en scène de leur corps constitue un élément essentiel de l'activité quotidienne des hôtesse. Celles-ci doivent à la fois se conformer à des contraintes explicites (édictees par les agences) en termes de présentation de soi, et mobiliser un « savoir-être genré ».

Elles sont de fait contraintes d'entrer avec les clients dans un rapport de type « serviciel », qui implique une subordination entretenue par les rapports de genre et de classe exacerbés dans l'interaction. Sous les aspects relatifs à la place du corps et à la violence symbolique des rapports de genre, ce texte peut être rapproché de certaines problématiques soulevées par les auteures du féminisme radical en France (Guillaumin, 1992 ; Mathieu, 1991), ou par Catharine MacKinnon (2005), qui placent l'appropriation corporelle et les violences au cœur de l'analyse des rapports de pouvoir fondés sur le genre.

Le texte de Françoise Guillemaut sur les femmes migrantes prostituées peut également être rattaché pour partie à cette tradition, en tant qu'il met en évidence les différentes formes de violences structurelles dont ces femmes sont victimes, notamment par le biais des politiques mises en œuvre au nom de la lutte contre le trafic. Pour autant, l'auteure met bien en évidence les stratégies de résistance développées par les femmes prostituées migrantes, à partir d'une analyse compréhensive du sens que celles-ci donnent à leur parcours migratoire.

En effet, si du point de vue des politiques publiques de lutte contre le trafic, ces femmes ne sont que des victimes et n'existent pas en tant que sujets, les entretiens menés révèlent que ces mêmes femmes se conçoivent bien plus comme des actrices de leur migration que comme les victimes passives d'un trafic. L'article de Françoise Guillemaut illustre ainsi le fait que la prise en considération des inégalités structurelles dont sont victimes les femmes n'est pas incompatible avec l'approche relationnelle du pouvoir que nous évoquons dans notre définition du genre. Nous avons là une bonne illustration de la prise en considération des stratégies de résistance à partir d'une perspective centrée sur le rapport de pouvoir d'un sexe sur l'autre.

Le texte d'Alban Jacquemart nous en fournit un autre exemple, axé cette fois sur une approche en termes de norme de genre. En effet, l'auteur nous fait découvrir, à partir de l'analyse approfondie d'un entretien avec un militant, l'expérience des « groupes d'hommes » des années 1970, groupes de paroles proches des militantes féministes du Mouvement de libération des femmes (MLF).

Alban Jacquemart, qui mène une recherche sur l'histoire des hommes féministes sur l'ensemble du 20^e siècle, a choisi de nous présenter cette expérience justement parce qu'elle constitue une rupture dans la dynamique de genre de ce militantisme : c'est dans les années 1970 que, pour la première fois, le militantisme féministe des hommes s'accompagne d'une remise en question des normes de genre, à travers un « refus de la virilité obligatoire ». L'entretien fait bien ressortir les modalités (groupes de parole, contraception masculine) de cette critique collective des normes de genre, mais aussi les risques qu'elle implique, et qui reflètent bien le rapport de pouvoir inhérent à l'imposition de la norme de genre.

Où sont les hommes ?

Si les tenants d'une approche en termes de genre reprochent souvent à tort aux études féministes de ne pas avoir pris en considération le rapport hommes/femmes en étant trop centrées sur les femmes, il convient de reconnaître que les recherches sur le genre ont suscité un intérêt nouveau pour l'étude des hommes et de la masculinité (Connell, 2005). Les articles d'Alban Jacquemart, et de Clémence Ledoux et Benoît Thuillier, s'inscrivent dans cette perspective.

**Les
politiques
publiques
égalité
femmes
hommes**

L'approche intégrée du genre dans l'élaboration des politiques socio-économiques

Certaines et certains peuvent avoir l'impression que le débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes est dépassé, que nous sommes dans une société où l'égalité est acquise et que, si des différences subsistent, elles relèvent de choix personnels. Des progrès importants ont été réalisés, nous sommes dans une société d'égalité des droits, mais de nombreuses études montrent que, malgré tout, des situations d'inégalités demeurent. Elles sont générées le plus souvent par des discriminations systémiques et indirectes, donc « invisibles ».

Ces inégalités sont notamment le résultat de politiques qui ont été pensées comme neutres alors qu'elles affectent de manière différenciée et inégalitaire l'un et l'autre sexe. C'est au travers de ses décisions et de ses structures que la société reproduit les inégalités entre les sexes, comme celles qui affectent d'autres groupes sociaux.

que l'approche intégrée selon le genre est susceptible de produire dans les processus d'élaboration des politiques socio-économiques et dans l'analyse de leurs impacts. Nous parlerons des politiques publiques mais aussi des politiques de gestion des entreprises tant privées que publiques ou encore issues du secteur non-marchand. Mais avant d'entrer dans le cœur du débat, nous poserons quelques concepts-clés qui seront structurants pour comprendre les fondements d'une analyse des politiques socio-économiques soucieuse des effets sur les inégalités entre les femmes et les hommes.

Cet article vise à aborder les changements

Quelques concepts essentiels pour comprendre les termes du débat

Le genre et le sexe : deux termes à différencier

On a souvent tendance à confondre genre et sexe, ou plus précisément analyse différenciée selon les sexes (analyse qui utilise le sexe comme variable indépendante) et analyse intégrée selon le genre.

Le sexe (H, F) renvoie aux différences biologiques entre les hommes et les femmes. Ces différences sont universelles et intemporelles. Elles ne changent pas dans l'espace (différents pays) et dans le temps (différentes époques). C'est le sexe qui va expliquer pourquoi un employeur qui introduit de la mixité dans ses équipes masculines va devoir gérer un nouveau défi de GRH, à savoir le congé de maternité ! Seules les femmes peuvent être enceintes, il est donc inévitable que ce soit elles qui bénéficient du congé de maternité et du repos d'accouchement. Partant de ce principe, le management entrepreneurial est un sujet exclusivement féminin (Andria & Richomme-Huet, 2012) qui vise à étudier le lien entre la maternité et le processus de création de son entreprise.

Femme) comme variable indépendante pour mettre en évidence des différences entre les hommes et les femmes. On met en évidence, par exemple, que les femmes constituent 30 % des entrepreneurs, que 80 % des travailleurs à temps partiel sont des femmes ou que le taux de décrochage scolaire des garçons est plus élevé que celui des filles. On va tenter de cerner l'entrepreneuriat féminin, en le différenciant de l'entrepreneuriat masculin et en s'intéressant au profil des femmes entrepreneurs, au profil de leurs entreprises, à leur accès au financement, etc. On pointe donc ici des différences liées à la variable sexe (positionnée comme variable indépendante) et on réalise une analyse comparative selon les sexes.

Le genre, par contre, renvoie à des constructions sociales et culturelles du féminin et du masculin. Ces constructions sociales se sont construites autour des différences biologiques entre les femmes et les hommes (le sexe biologique).

L'analyse différenciée selon les sexes consiste ainsi à utiliser la variable sexe (Homme/

Ainsi, la maternité va influencer la construction de la place des femmes dans la société avec des attentes sur le temps qu'elles consacrent à la prise en charge des enfants. Les différences de genre sont, à l'inverse du sexe, contextuelles : elles changent selon les pays, les cultures et les groupes sociaux. Elles sont aussi temporelles : elles varient selon les époques.

Ainsi, dans certains pays, et à certaines époques plus que d'autres, on va concevoir qu'il est « naturel » que ce soit les femmes qui prennent en charge la majorité des soins aux enfants en bas âge, en lien avec une vision traditionnelle des rôles familiaux. Dans le même ordre d'idée, la plupart des sociétés acceptent, de plus en plus, que les femmes prennent une place dans la sphère économique et politique (St-Onge et Magnan, 2013). On encourage de plus en plus les hommes à investir plus de temps dans la vie domestique et parentale (Orse, 2013), il y a une évolution dans les rôles assignés à l'un et l'autre sexe. Toutefois, il existe encore des pays et des groupes sociaux dans lesquels les femmes ne peuvent prendre certaines places dans la sphère sociale et économique et sont cantonnées à des rôles familiaux et domestiques...

Si une analyse différenciée selon les sexes se contente de pointer les différences entre le groupe des femmes et celui des hommes, l'analyse selon le genre veut aller plus loin pour interroger :

- * **les stéréotypes féminins et masculins ;**
- * **les rôles sexués ;**
- * **l'inégalité des femmes et des hommes ;**
- * **la hiérarchisation du féminin et du masculin.**

Les stéréotypes

Il s'agit, premièrement, de voir en quoi des politiques sont susceptibles de renforcer des stéréotypes associés à l'un et l'autre sexe (Scharnitzky, 2012). Ainsi, il est perçu comme « naturel » que les femmes et les filles créent leur entreprise dans le secteur du commerce, de la restauration et des soins aux personnes, par contre, beaucoup moins, qu'elles se lancent dans les nouvelles technologies, le secteur de la construction ou du développement durable. Il est perçu comme « normal », car en lien avec leurs compétences dites « naturelles », que les garçons s'intéressent aux filières d'étude des sciences appliquées et peu aux métiers centrés sur les relations avec les autres tels que la communication et les ressources humaines et que les hommes occupent les fonctions à responsabilités dans les entreprises (Laufer & Pochic, 2004).

Penser une politique selon l'impact genré, c'est donc réfléchir à la façon dont cette politique va renforcer ou non des stéréotypes sexués. Un tel renforcement peut se jouer dans les campagnes d'affichage et les photos choisies pour illustrer cette dernière. Par exemple, une campagne destinée à annoncer des politiques pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale où il n'y aurait que des images de femmes avec des enfants. La reproduction des stéréotypes se fait aussi à travers les images qui sont véhiculées dans les médias. Nous avons mis en évidence la prévalence des hommes comme personnes de référence et comme experts dans la presse économique et d'affaires. Si on s'intéresse au secteur social, on peut remarquer que les personnes victimes de violence sexuelle sont traditionnellement perçues comme étant des femmes. Ceci a pour effet, d'une part, que les hommes hésitent davantage à déposer plainte s'ils sont victimes de violence et, d'autre part, que s'ils déposent plainte, leur témoignage est moins pris au sérieux.

Les rôles sexués

De plus, chaque culture et chaque société définit des rôles féminins et masculins, associés souvent aux différences biologiques entre les hommes et les femmes, mais aussi aux rapports sociaux et de pouvoir entre les sexes. Autour de ces rôles, se construisent des images et des représentations des comportements attendus de l'un et l'autre sexe, de ses (in)compétences, de ses rôles et de ses sphères d'activité. Ceci déterminera notamment les comportements et les attitudes perçus comme « normaux » et « naturels » pour les hommes et pour les femmes (Olivier, 2010).

Ainsi, il est perçu comme « naturel » que ce soit les femmes qui prennent des congés pour s'occuper des enfants et donc qui demandent des aménagements d'horaire pour avoir leur mercredi après-midi libre ou pour pouvoir aller conduire et rechercher les enfants à l'école.

Par contre, bon nombre de patrons et de responsables hiérarchiques ont encore du mal à entendre et à accepter qu'un homme doive composer avec ces contraintes, par nécessité mais aussi par choix, pour pouvoir être acteur à part entière de sa vie familiale et parentale (ORSE, 2008). Des rôles et des tâches restent perçus comme naturellement masculins ou féminins, cela se marque notamment dans les titres et les fonctions. On parlera d'un patron, d'une assistante/secrétaire, d'une sage-femme, d'un professeur, de Madame le Ministre (Belghiti-Mahut et Lafont, 2009; Laufer, 1982).

Cette répartition des rôles sexués est une construction sociale qui évolue dans le temps (les pères investissent de plus en plus les rôles parentaux) et qui varie aussi d'un groupe social à l'autre. Il est perçu, dans nos sociétés, de plus en plus comme « normal » qu'un homme demande des aménagements de son temps de travail pour des raisons familiales (garde partagée, etc.) mais cela est loin d'être vrai dans tous les pays du monde.

Les inégalités

L'analyse de genre vise aussi à débusquer les inégalités qui sont le résultat de ces constructions sociales. Ce ne sont pas les différences qui sont un problème (au contraire, la différence peut être une source de valeur ajoutée et de créativité) mais bien les situations d'inégalités et de dépendance qui sont construites autour de ces différences. Les femmes et les hommes, de par la répartition des rôles et en raison des stéréotypes sur leurs compétences et incompétences, subissent des inégalités en termes de représentations, de répartition et d'accès aux ressources, et d'exercice du pouvoir.

L'investissement des femmes dans la sphère familiale les pénalise au niveau de leurs droits à la sécurité sociale (droits dérivés) et du montant de leur pension. Plusieurs femmes étrangères bénéficient du statut de réfugié en regard de leur situation de dépendance par rapport à leur conjoint, une séparation risquerait donc d'entraîner leur renvoi dans le pays d'origine (Ouali, 2007). Elles n'ont, en Belgique, par ailleurs, pas le droit de travailler dans leur pays d'accueil et n'ont pas droit à un permis de travail, ce qui renforce leur dépendance économique à l'égard de leur conjoint.

Les inégalités concernent également les hommes, pris dans ce système de stéréotypes et de rôles sociaux assignés à l'un ou l'autre sexe. Ainsi, les hommes éprouvent encore parfois des difficultés à obtenir et demander un congé parental, à être situés sur un pied d'égalité en termes de garde des enfants. Certains s'estiment pénalisés par le calcul des pensions alimentaires qui ne prend pas en compte leurs jours de garde. Le taux de décrochage scolaire des garçons est trois fois plus élevé que celui des filles, les garçons seraient plus vite sanctionnés en cas de comportements déviants que les filles.

Dévalorisation du féminin

Globalement, la société s'est construite autour d'une dévalorisation des caractéristiques dites féminines et d'une survalorisation des

Le Mainstreaming de genre – un autre paradigme ?

Plusieurs politiques ont été menées pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes : affirmation de l'égalité de droit, actions en faveur de l'égalité des chances et discriminations positives (Martiniello et Rea, 2004). Ces politiques, même si elles ont eu des effets positifs, s'avèrent insuffisantes pour supprimer les inégalités car elles s'inscrivent dans une logique réparatrice, sans pour autant introduire des changements majeurs dans les structures et les représentations qui produisent les inégalités. Le gendermainstreaming ou approche intégrée selon le genre, élaboré par les experts de l'Union Européenne (Directorate-General for Employment, 2008) et de l'aide au développement, vise à dépasser cet ajustement aux systèmes existants pour revoir les règles du jeu et changer les systèmes de reproduction induits par les structures et les outils mis en place. Il s'agit aussi de réduire les inégalités en analysant, au moment de la formulation d'une politique son impact sur l'un et l'autre sexe (approche préventive et plus curative) (Jacquot, 2013).

L'ambition est de lutter contre les discriminations indirectes ou systémiques qui ne sont ni explicites, ni volontaires, ni même conscientes ou intentionnelles (Legault et Ross, 2008, p. 34).

Le mainstreaming de genre vise tous les domaines de l'action politique et toutes les étapes du processus de décision et d'action politique : du diagnostic à l'évaluation, en passant par l'élaboration de plans stratégiques et par la mise en œuvre (Cornet, 2002). L'enjeu est l'implication de toutes les parties prenantes des politiques (les fonctionnaires, les mandataires politiques, la société civile et le monde économique) dans une action collective, transversale et préventive sur l'ensemble du processus. Son but est d'atteindre l'égalité entre les deux sexes au niveau des conditions d'accès (égalité de droit) mais aussi au niveau des résultats (égalité de fait).

Quelques exemples permettent de mettre en lumière le processus et ses implications :

*** Penser une politique de soutien à l'entrepreneuriat en mettant en avant des entrepreneurs hommes mais aussi des femmes impliquées dans tous les secteurs d'activité, y compris ceux et celles qui sont dans des secteurs fortement féminins ou masculins.**

*** Penser une politique de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle en considérant les réalités des femmes mais aussi des hommes : pères de famille et/ou en charge de personnes dépendantes.**

*** Mettre en place une politique de réduction des allocations de chômage qui ne pénalise pas les personnes (majoritairement des femmes) qui ont fait le choix d'être au foyer pendant quelques années de leur vie et/ou de rester à temps partiel pour prendre en charge les personnes dépendantes.**

*** Mettre en place une politique de maintien à domicile qui tienne compte des difficultés que rencontrent les hommes âgés mais aussi les femmes âgées : le problème de ces dernières n'est pas de se préparer un repas mais bien de se déplacer, car ce sont souvent leurs conjoints qui conduisaient la voiture et qu'elles n'ont pas de permis.**

*** Mettre en place une gestion des carrières qui intègre la période de retrait d'activités liée à la maternité et à des congés parentaux.**

*** Penser un programme de formation en étant attentif au contenu global mais aussi au sexe des formateurs, au contenu des études de cas, au sexe des experts et des invités.**

Cela concerne tant l'étape de formulation d'une politique que sa mise en œuvre. La question des moyens est centrale pour cette étape. Cette question des moyens mobilisés a été déclinée sous le concept de « gender budgeting » qui s'intéresse à l'analyse des moyens financiers mobilisés pour les actions en faveur de l'égalité.

Enfin, vient l'analyse d'impacts ou l'évaluation des résultats d'une politique. Il existe de nombreuses grilles pour réaliser l'évaluation sous l'angle du genre d'une politique, de plans d'actions et/ou de programmes, diffusés par l'Union Européenne (Jacquot, 2006), le Commonwealth et l'Unifem. On les retrouve généralement sous le nom de « gender impact assessment ».

Nous avons réalisé une check-list des questions à se poser pour réaliser une analyse d'impact des politiques selon le genre :

Check-list 1 : Évaluation et analyse d'impacts selon le genre

1. Dispose-t-on de données sur les bénéficiaires réels, différenciées selon les sexes ?

2. La variable sexe est-elle mobilisée comme variable indépendante en vue de dégager les résultats selon les sexes ?

3. Ces données sur la répartition sexuée des bénéficiaires sont-elles mises en lien avec les objectifs généraux et spécifiques de la politique, du programme ou du plan d'action pour les femmes et pour les hommes ?

4. Des données qualitatives relatives aux objectifs d'égalité ont-elles été collectées ?

5. Les actions décrites ont-elles permis de réduire des inégalités entre les femmes et les hommes ? si oui ? lesquelles ?

6. Les actions décrites ont-elles permis de réduire les stéréotypes sur l'un et l'autre sexe ?

7. Les actions menées ont-elles pris en compte les contraintes mais aussi les ressources et les opportunités spécifiques à l'un ou l'autre sexe ?

8. Les ressources mobilisées (budgets, ressources humaines, matériel, ressources techniques...) étaient-elles suffisantes pour réduire les inégalités des femmes et des hommes ?

9. Chacun des sexes a-t-il été consulté pendant le processus d'évaluation ?

10. Dispose-t-on d'études de satisfaction des bénéficiaires différenciées selon les sexes ?

11. L'évaluation met-elle en évidence les impacts indirects positifs et négatifs sur les conditions de vie des femmes et des hommes ?

12. L'évaluation permet-elle d'identifier de nouvelles priorités et pistes d'action en regard de l'égalité des femmes et des hommes ?

13. Les instances gouvernementales en charge de l'égalité ont-elles été associées à l'évaluation ?

14. Des bénéficiaires des deux sexes et la société civile, via les associations, ont-ils été associés à l'évaluation ?

Cette analyse d'impact suppose qu'on dispose d'indicateurs et de données statistiques différenciées selon les sexes qui permettent d'identifier la situation et les écarts avant et après l'action menée. Ces données chiffrées sont utilement complétées par des données qualitatives qui permettent de donner du sens aux chiffres et de cerner les cas particuliers, souvent très riches pour affiner l'analyse. Certains pays produisent des baromètres de l'égalité qui intègrent des données longitudinales (comparaison dans le temps), ce qui permet de mesurer les progrès et les reculs. L'évaluation devrait pour être complète analyser l'impact des réductions budgétaires (ex : analyse des plans de réduction des coûts du chômage sur les femmes et les hommes), des changements de partenaires ou de majorité.

Conclusion

L'approche intégrée selon le genre, si elle est bien comprise et intégrée, comprend les germes d'une révolution structurelle et d'un changement de paradigme (Jacquot, 2013). Le problème est que souvent cet outil est confondu avec les actions positives, ciblant spécifiquement les femmes (Ministère de l'emploi et du travail, 2003).

Trop souvent encore des objectifs d'égalité sont annoncés, des bonnes intentions se mobilisent et tentent d'agir mais les résultats escomptés ne peuvent être atteints à cause du manque de moyens financiers, humains et logistiques. L'analyse des différents rapports nationaux réalisés pour les Nations Unies dans le cadre du suivi du Programme d'action de Pékin témoigne des écarts entre déclaration d'intention et actions réelles.

Réaliser une analyse d'impact, différenciée selon le sexe, est une opération très complexe (Fraise, 2008), qui nécessite des compétences portant sur le genre mais aussi relatives aux différentes thématiques qui sont traitées (conciliation vie privée/vie professionnelle, entrepreneuriat, etc.), ce qui augmente grandement la complexité de l'exercice. Il est évident qu'on trouvera peut-être quelques spécialistes du calcul des rémunérations et du genre, des politiques fiscales et du genre mais le plus souvent, pour réaliser l'exercice, il faudra mettre en place des équipes pluridisciplinaires capables d'échanger et de se comprendre.

L'implémentation du mainstreaming de genre dans les projets d'un service ou d'une organisation peut être favorisée par une série de facteurs. Les principaux sont un

engagement fort de la part des responsables politiques et des équipes de direction, des actions de sensibilisation et d'informations et des formations sur l'importance d'intégrer le genre dans ses actions, la mise à disposition d'outils et de ressources disponibles pour travailler dans une perspective de genre, une culture organisationnelle qui évite de reproduire les stéréotypes sexués et l'intégration de la prise en compte du genre dans les politiques de gestion des ressources humaines, notamment dans les objectifs à atteindre, la description des tâches, l'évaluation du personnel (accountability) et, enfin, la mise en réseau des expertises et le partage des connaissances et des compétences.

Il ne faut pas oublier que derrière tout ceci se cachent des rapports de pouvoir, des gagnants et des perdants, des hommes et des femmes qui ont des choses à gagner si les règles du jeu changent, mais aussi parfois des choses à perdre (intérêts financiers, politiques et symboliques). Cela pourrait expliquer les résistances et les blocages (Charbonneau, Martin, Mallon, et Quéniart, 2013).

La politique publique égalité de Madagascar

Profil Genre Pays République De Madagascar, Groupe De La Banque Africaine De Développement (extrait)

RESUME ANALYTIQUE

Le présent Profil Genre fournit au DSP 2017-2021 de Madagascar, un cadre de référence pour l'exécution de ses opérations, le genre étant parmi ses thèmes transversaux, outre la gouvernance, les emplois décents pour les jeunes, l'entrepreneuriat féminin et le changement climatique. Le DSP 2017-2021 les intégrera systématiquement dans la mise en œuvre de ses deux piliers : le développement des infrastructures de l'énergie et des transports pour soutenir la croissance inclusive et le soutien à la transformation de l'agriculture et au développement de l'industrie. Le Profil Genre de Madagascar (PGM) a considéré dans sa démarche, le contexte géopolitique, démographique, socio-économique et socioculturel du pays ainsi que son cadre juridique et politique de promotion du genre, tout en se conformant à la Stratégie Genre de la Banque Africaine de Développement (BAD) 2014-2018 et à ses cinq Top priorités pour l'Afrique. Ce résumé du PGM se concentre sur les résultats/points d'analyse et recommandations d'actions prioritaires dont le DSP 2017-2021 pourra s'inspirer pour maximiser les retombées positives de ses interventions sur les femmes et les hommes, au regard du processus de développement et de croissance inclusive.

Vue d'ensemble

1. Le présent PGM met en évidence la persistance des questions de genre, lesquelles s'érigent en « questions systémiques », touchant tous les secteurs et s'érigeant en obstacles à une croissance inclusive : elles s'imbriquent entre elles et se constituent en causes immédiates, sous-jacentes et profondes des disparités de genre, des plus visibles aux plus subtiles, qui caractérisent le pays. Celles-ci portent sur :

* a) *Les normes sociales qui restent centrées sur les hommes : elles sont reflétées dans leur forme la plus visible à travers la persistance de la division traditionnelle du travail au sein du ménage, attribuant des rôles et responsabilités d'exécution aux femmes et de contrôle/décision aux hommes, tendance qui se retrouve dans toutes les régions, en milieu du travail et dans le monde associatif. D'autres facteurs socioculturels inhérents à la société malgache, dont la croyance au destin et la peur de sanctions naturelles et surnaturelles, font résister au changement et réduisent toute initiative remettant en cause «l'ordre établi» dans les rapports femmes-hommes.*

* b) *L'écart important entre les lois et leur application, induit notamment par la coexistence du droit positif avec le droit coutumier et l'inaccessibilité des tribunaux dans les zones rurales, entretient les attitudes et pratiques sexistes, maintenant la situation de subordination des femmes. Le pays dispose déjà d'un arsenal juridique qui est favorable aux femmes, quoique celui-ci pêche par la rémanence de dispositions discriminatoires et vides juridiques favorisant l'expansion de certaines pratiques néfastes aux femmes/filles ou entravant les actions affirmatives visant à accélérer la réalisation de l'égalité effective entre les sexes.*

* c) *La prévalence élevée des mariages et grossesses précoces des filles, un effet conjugué des points a) et b), perpétue les disparités de genres, pérennise les normes sociales androcentrées et compromet la trajectoire de vie et le statut d'une bonne proportion de filles. Dans certaines régions, dont celles ciblées par le DSP, plus de 60 % d'entre elles ont déjà commencé leur vie féconde à moins de 18ans. Le développement du pays en souffre, sauf qu'aucune étude n'en a mesuré l'impact.*

* d) *Le cumul disproportionné des tâches reproductives et productives par les femmes est un effet des points a) et b) , exacerbé par (c) et par la précarité persistante de la situation nutritionnelle et sanitaire des femmes et des enfants : leurs rôles multiples au sein du ménage, non monnayés ni valorisés, amplifiés d'autant lorsqu'elles sont à la fois aides familiales, s'érigent en contrainte majeure à leurs activités économiques et à leur propre santé ; les disparités de genre dans le pouvoir d'action, limitent leur possibilité de s'en libérer. La procréation ressort alors en facteur favorisant leur exclusion du marché du travail, de la vie citoyenne, politique et associative.*

* e) *La persistance du fléau de la violence basée sur le genre qui sévit, incluant l'exploitation sexuelle des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants, est l'effet de (a) à (c), amplifié par les conditions de pauvreté ambiante et d'autres facteurs. Malgré les actions engagées pour les combattre, les indicateurs y afférents appellent à redoubler d'efforts : les femmes elles-mêmes, allant jusqu'à 78% dans certaines régions, légitiment la violence faite à leur égard.*

* f) *L'accès plus limité des femmes aux opportunités économiques résulte de la conjugaison des différents facteurs évoqués ci-dessus et ailleurs, qui s'accompagnent d'obstacles subtils.*

2. Les défis liés au capital humain marqué par une croissance rapide de la population, jeune (la moitié a moins de 18 ans), plutôt rurale (65% de la population totale) dont le taux de croissance est presque trois fois moins (1,8%) que celui de la population urbaine (4,7% par an) renvoyant à une urbanisation accélérée. Malgré une baisse sensible de la mortalité infantile, le taux de mortalité maternelle reste élevé (478/100000 naissances vivantes), dont 34% concernent les moins de 19 ans. L'éducation connaît une parité au primaire mais une régression des deux sexes pour les indicateurs-clés (accès, rétention, niveau d'instruction, etc.), outre des disparités de genres aux niveaux supérieurs, au détriment des filles.

Développement des infrastructures de l'énergie et des transports pour soutenir la croissance inclusive

3. En l'absence de sources d'énergies alternatives accessibles et pratiques innovées, le bois de chauffe et le charbon de bois garderont leur prédominance encore pour longtemps, affectant davantage les femmes : la cuisson des repas leur revient (en tant que mères ou aides familiales), les exposant à la nocivité des fumées de combustion du bois de cuisson et au risque accru d'exposition aux VBG pour la collecte de bois de chauffe, de plus en plus coûteux en ressources-temps (éloignement progressif des lieux de collecte) en milieu rural.

4. Des disparités flagrantes entre ménages ruraux (4%) et urbains (51%) dans l'accès à l'électricité, si l'égalité est relevée entre ceux dirigés par une femme (18%) et par un homme (18,1%) : l'impact de l'accès à l'électricité sur les conditions de vie des femmes et des hommes n'est pas documenté à Madagascar même si ailleurs, il aura prolongé dans la nuit, le travail des femmes et favorisé l'accès des hommes à l'information et aux loisirs. Des opportunités pour encourager la participation des femmes dans l'électrification rurale existent, dont la possibilité des associations ou communautés locales de devenir exploitant d'électricité ou les expériences à

petite échelle d'électrification de villages par des systèmes solaires ou éoliens dont les femmes ont tiré des bénéfices économiques et sociaux (Femmes Ingénieures Solaires).

5. La construction d'infrastructures de transport a des retombées différenciées sur les femmes et les hommes : l'expérience récente de la BAD à Madagascar a engendré, entre autres, une augmentation de la production agricole dont la culture et la commercialisation relèvent des femmes ainsi que la création directe/indirecte d'emplois dont elles ont tiré profit.

Soutien à la transformation de l'agriculture et au développement de l'industrie

6. Vivier de femmes entrepreneures agricoles, 73% des femmes en emploi étant dans l'agriculture, ce secteur fait ressortir les défis auxquels les femmes rurales font face, limitant leur contribution dans l'économie rurale : elles y subissent davantage les séquelles des traditions, vivaces en milieu rural, en dépit des réformes des lois et diverses initiatives mises en œuvre dans le pays pour y remédier. L'accès aux moyens de production reste un défi majeur, où le foncier vient au premier plan (superficie exploitée inférieure à 1,5 ha pour 74% des ménages dirigés par une femme contre 61% chez ceux dirigés par un homme), restreignant la mécanisation, du reste inaccessible. S'y ajoute l'accès aux intrants, aux techniques améliorées et au financement, en sus des questions hors de leur contrôle (prix du marché, déficience infrastructures d'irrigation, effets des changements climatiques, enclavement, etc.). Ceci se solde par des revenus agricoles moindres des ménages dirigés par une femme (195 USD/an), comparés à ceux dirigés par un homme (343 USD/an).

7. La réponse apportée par le DSP 2017-2021, en articulant l'agrobusiness et l'agriculture familiale, libérerait les potentialités des femmes représentant plus de la moitié de la population agricole : le soutien au développement/promotion de grandes industries (création d'emplois) et aux très

petites, petites et moyennes entreprises agro-industrielles, leur profiterait de fait ; il contribue à lever les contraintes mentionnées au point (6) tout en mettant en œuvre les actions affirmatives en direction des femmes rurales, que le Programme Sectoriel Agriculture, Elevage et Pêche (PSAEP) a prévues pour en faire de véritables entrepreneures agricoles dans l'agrobusiness.

Dans une démarche d'équité économique, de gouvernance foncière et de paix sociale, cette option pourrait s'accompagner d'une redistribution des terres aux agriculteurs, en veillant à la parité jusqu'à la titrisation. L'expérience de la BAD dans ce domaine mérite d'être dupliquée (PEPBM I et II, PRIASO, PROJERMO et PAIR).

Développement du secteur privé et entrepreneuriat féminin

8. La valorisation de la contribution de l'entrepreneuriat féminin dans le développement du secteur privé gagnerait à inclure des mesures pragmatiques pour organiser/encadrer le secteur informel: contribuant au développement du secteur privé tant dans le secteur formel (détentrices d'actions dans 42% des entreprises formelles et 28% ont des femmes top managers) qu'informel (58% des entrepreneurs indépendants et 40% des patrons sont des femmes), les femmes entrepreneures s'orienteraient plus hors du secteur industriel, les entreprises de moindre taille, le commerce et les services et dans le secteur informel pour la plupart. Ceci explique leur faible participation aux échanges commerciaux régionaux (10% des entreprises malgaches exportant vers le bloc du COMESA, de la SADC et de la COI sont dirigées par des femmes ; autour de 5% des entreprises malgaches qui importent du COMESA et de la SADC et 12,5% de la COI). Le fait d'ignorer, voire stigmatiser, le secteur informel prive l'accès de beaucoup de femmes entrepreneures, dont agricoles, à divers services (sécurité sociale, financement, etc.) et d'appuis pour améliorer les conditions de leurs activités et contribuer davantage à l'accroissement des échanges commerciaux du pays avec les blocs régionaux.

9. L'entrepreneuriat féminin à Madagascar manque cruciallement d'analyses approfondies qui puissent mieux éclairer sur les besoins spécifiques des femmes entrepreneures: soumises aux mêmes règles et procédures que leurs homologues masculins, elles s'attribuent des atouts et défis spécifiques. Les plus répétitifs se réfèrent à une hésitation plus prononcée aux risques, un plus grand respect des engagements pris, plus de persévérance tout en étant plus méticuleuses et intuitives en affaires, moins d'opportunités au réseautage que les hommes, plus déloyales et conflictuelles avec les femmes qu'avec les hommes et plus enclines à intégrer des associations mixtes. S'y ajoutent des besoins de renforcement de capacités (leadership, technique pour développer leur professionnalisme, négociation, etc.), de financement qu'elles estiment être parmi les causes de leur incapacité à faire une production à grande échelle et, de protection contre certains préjugés/attitudes, voire pratiques sexistes, dans leurs démarches notamment pour le crédit, mais tues pour protéger leur business.

10. Un accès limité des femmes au crédit, dans un contexte où, malgré sa croissance rapide, la microfinance accuse un faible taux de pénétration et une forte concentration en milieu urbain : le faible taux national d'accès des femmes au crédit (3,8% en 2013 ; rural : 3% ; urbain : 7,5%) en dépit de leur bonne proportion (48% en 2016) parmi les bénéficiaires de crédit de toutes les institutions financières, réside dans le faible taux de pénétration des institutions financières, particulièrement en milieu rural. Du côté de l'offre, le ciblage insuffisant du rural est imputé aux problèmes d'accessibilité (infrastructures routières, énergétiques, communication), de faible rentabilité et de risque élevé.

Du côté de la demande, les besoins des femmes rurales (sans terres ni garantie) sont méconnus/ignorés rendant les offres de crédit existantes inadaptées et « anti-développement » pour leurs taux d'intérêt élevés et approches (procédures) qui sont facteurs d'exclusion des vulnérables et moins instruits. La Stratégie Nationale de la Finance Inclusive (SNFI) prévoit l'élaboration d'approches pour appuyer la structuration de la demande, dont celle des agriculteurs-trices et des vulnérables, et la conduite d'études/analyses complémentaires des besoins des strates de la population, notamment les jeunes et les femmes, pour mieux orienter l'offre.

Genre et thèmes transversaux

11. En matière d'emploi, des disparités de revenu en défaveur des femmes/jeunes filles : ces disparités sont renforcées par par i) les orientations stéréotypées dans le choix des filières et la formation professionnelle, qui ne les mènent pas toujours vers des « carrières » les plus payées ; ii) leur plus grand nombre en situation de sous-emploi, comparé à celui des hommes, renvoyant à leur plus faible niveau d'employabilité, même si ce denier frappe les deux sexes, et iii) leur proportion plus élevée dans les activités aux conditions précaires et vulnérables.

Dans un contexte où 498 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail, sans

actions affirmatives engagées, traduisant en actions concrètes les politiques « pro-genre » affichées, il est évident que ces disparités de genre persisteront.

12. L'impact du changement climatique pèse lourd sur les femmes malgaches : sans pour autant épargner les hommes, les femmes subissent davantage l'impact du changement climatique (baisse productivité des terres, tarissement des cours d'eau, bouleversement des activités économiques, problèmes de santé dans les communautés avec le poids des soins aux malades sur les femmes, etc.) compte tenu de la division du travail. Les risques d'anéantissement de leurs sources de revenus et moyens de subsistance d'origine agricole sont plus grands (moins de polyculture que les hommes, superficies cultivées moindres, etc.) et leurs capacités d'adaptation aux changements se réduisent avec le taux élevé d'analphabétisme, le manque de matériels agricoles et le poids de la tradition plus importants mentionnés au point.

GREEN FORUM

13. L'absence de politique ou objectifs clairs, orientés vers la parité : les chiffres dérisoires concernant l'accès et la participation des femmes dans les structures de gouvernance, sont alarmants pour : i) les instances de décision macroéconomique, eu égard aux enjeux et défis liés à l'autonomisation économique des femmes, à l'entrepreneuriat féminin et à l'intégration régionale ; ii) les niveaux décentralisé et local, censés être plus proches des femmes et où le renforcement de leur pouvoir d'action peut augmenter la fourniture des biens publics répondant à leurs besoins (ex. eau, santé, foncier, etc.) ; et iii) les associations, où elles sont les mieux placées pour porter leur voix/ préoccupations (ex. crédit, VBG, parité, etc.).

14. Les ménages dirigés par une femme semblent plus avantagés que ceux dirigés par un homme dans l'accès à l'eau potable tandis que des disparités flagrantes persistent entre rural et urbain: le taux d'accès de la population à l'eau potable améliorée reste faible (28% dont 77% de la population urbaine contre 18% de la population rurale) et amplifie le défi auquel la population rurale est confrontée.

L'avantage relatif des ménages dirigés par une femme qui y ont accès (32% contre 27% des ménages dirigés par un homme) se

comprendrait par une sensibilité des femmes à la qualité de l'eau et une plus grande autonomie de décision chez les femmes chefs de ménage.

15. L'adhésion du pays aux différents agendas mondiaux, continentaux et régionaux post 2015 sur l'égalité des sexes constitue une opportunité, élargissant les voies pour faire avancer davantage le chantier de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et le développement inclusif. A ceci s'ajoutent le lancement d'initiatives par l'Etat pour la mise en oeuvre des engagements, le soutien des PTF et la présence d'OSC engagées sur le terrain dont les expériences sur le genre constituent un creuset de bonnes pratiques. Enfin, de par ses orientations, principes directeurs et objectifs, le DSP 2017-2021 de Madagascar se prête à une optimisation de l'intégration du genre dans ses interventions.

Le Forum Génération Égalité, une nouvelle dynamique :

Pour le 25^{ème} anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes (ou processus «Pékin+25»), le Forum Génération Égalité (FGE) qui s'est tenu à Mexico et à Paris en 2021 au Mexique et a rassemblé différentes parties prenantes, en particulier des jeunes, avec pour objectif prioritaire de définir pour l'avenir un programme d'action novateur et ambitieux en faveur des femmes tout en créant un partenariat multilatéral porteur de positions progressistes sur l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau mondial.

Madagascar est le seul pays à avoir bénéficié d'une version nationale et satellite de cet événement mondial. Ce Forum satellite, porté par les OSCs malgaches, a été appuyé par le Ministère de la population, l'UNFPA, l'UNICEF, l'Ambassade de France et Fanainga. Il a permis pour la première fois de mobiliser toutes les organisations de la société civile engagées sur le genre afin de trouver des pistes réalistes et adaptées au contexte malgache aidant à parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes.

En outre, parmi les objectifs du FGE figurent celui de souligner le pouvoir de l'activisme et de la solidarité féministe, celui de promouvoir des alliances stratégiques pour l'égalité des genres, et celui de lancer les six coalitions d'action suivantes :

- * **Violences basées sur le genre**
- * **Justice économique et droits économiques**
- * **Droits à disposer de son corps et SDSR**
- * **Actions des femmes pour la justice climatique**
- * **Technologie au service de l'égalité entre femmes et hommes**
- * **Mouvement et leadership féministes.**

A l'issue de Forum, les coalitions d'actions d'actions ont abouti à des programmes d'action spécifiques ainsi qu'à la mise en place de projets pilotes encore en cours aujourd'hui dans plusieurs régions de Madagascar.

Pour en savoir plus sur les actions de la société civile sur les questions de Genre, quelques mouvements/organisations à suivre :

- * **Women break the silence**
- * **Malagasy Women Empowerment**
- * **Nifin'Akanga**
- * **Women Lead Movement**
- * **C for C Madagascar**
- * **EmpowerMen**
- * **Real Men Madagascar**
- * **Alternatives Madagascar**
- * **Simiralenta**
- * **Omena Madagascar**
- * **Hiaka Madagascar**
- * **Conseil National des Femmes de Madagascar**

RECOMMANDATIONS

L'intégration systématique du genre dans la mise en oeuvre des deux piliers passera par la considération des questions systémiques identifiées par le PGM, à travers des actions spécifiques liées aux secteurs mais aussi dans un cadre plus global, en synergie avec les interventions des différents acteurs et partenaires.

Au Gouvernement

- Poursuivre le processus de ratification des principaux instruments protégeant les femmes et adressant les questions systémiques ci-dessus, dont le Protocole facultatif à la CEDEF, le Protocole de Maputo1 et le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement.

-Légiférer la légalisation obligatoire du mariage afin de faire face au mariage précoce ainsi que la criminalisation des violences à l'égard des femmes et de l'abus sexuel des enfants.

-Mettre en place les dispositifs institutionnels et juridiques nécessaires pour mieux intégrer le genre dans les politiques publiques, notamment par la préparation et l'adoption

d'une loi-cadre pour l'égalité réelle femmes-hommes à Madagascar.

-Engager des mesures de redistribution des terres aux agriculteurs-trices en assurant la parité femmes-hommes jusqu'à la titrisation, dans les réformes prévues.

-Inclure dans la politique de développement du secteur privé des mesures novatrices qui puissent organiser et encadrer le secteur informel, tenant compte des besoins/contraintes spécifiques des femmes entrepreneures.

Cadre réglementaire

CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE DE PROMOTION DU GENRE A MADAGASCAR

Madagascar dispose d'un cadre réglementaire, politique et stratégique de promotion du genre ainsi que de mécanismes institutionnels y afférents. Cependant, l'effectivité de leur fonctionnement a fluctué au gré des gouvernements successifs, dénotant des volontés politiques insuffisamment assumées mais qui se prêtent à des actions positives avec des encouragements et appuis soutenus. Les sections qui suivent traiteront séquentiellement le cadre réglementaire, le cadre politique et stratégique de promotion du genre et les mécanismes institutionnels de promotion du genre.

La Constitution malgache de 2010 énonce le principe de non-discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. A son actif, Madagascar a ratifié et/ou signé la plupart des instruments internationaux/régionaux sur la protection des droits humains et ceux promouvant spécifiquement les droits des femmes. En font notamment partie, la Convention sur l'Élimination de toutes les formes de Discrimination à l'Égard des Femmes (1988), la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1992), la Déclaration de Beijing et son plan d'action (1995) et la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) sur les femmes, la paix et la sécurité (2000). En matière de travail, le pays a ratifié les Conventions fondamentales et de gouvernance ainsi que 30 sur les 177 Conventions techniques de l'Organisation internationale du travail (OIT).

La Convention n°189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de 2011 figure parmi les instruments non encore ratifiés, outre le Protocole facultatif à la CEDEF, le Protocole de Maputo et le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement que Madagascar a signé. Plus récemment, le pays a adhéré aux agendas mondiaux sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans toutes les sphères de la vie, à travers :

* ***la Déclaration Politique de la Commission de la Condition de la Femme lors de sa 59ème session sur Beijing+20 et celle de l'Organisation Internationale de la Francophonie (mars 2015),***

* ***les Objectifs mondiaux où ces questions sont des aspects primordiaux pour la vision de l'Agenda 2030 (sept. 2015),***

* ***l'Agenda 2063 de l'Union Africaine qui reconnaît le rôle des femmes, des filles et des jeunes dans la réalisation des objectifs qui y sont rattachés tout en invitant l'Afrique à agir en faveur des femmes et des filles et,***

* ***la Politique et Stratégie « genre » de la Commission de l'Océan Indien (janvier 2016).***

En 2016, la Déclaration d'Antananarivo à l'issue du XVI^e Sommet des Chefs d'Etat de la Francophonie, concrétise ses engagements antérieurs sur les femmes, les filles et les jeunes – notamment les jeunes femmes – particulièrement concernant le développement, la traite des êtres humains, l'éducation, la formation, l'environnement, l'entrepreneuriat, l'emploi et la représentation des femmes dans les instances de décision, pour une « croissance partagée et [un] développement durable et responsable » (nov.2016).

Outre le fait que le pays ait opté pour un système moniste²³, Madagascar s'est engagé dans la mise en conformité de sa législation avec les conventions internationales, les juridictions compétentes étant habituées à se référer exclusivement aux lois internes. Les premières modifications ont porté sur la majorité matrimoniale ramenée à 18 ans pour les deux sexes (loi n° 2007-022) et la coresponsabilité des époux/ des deux parents dans l'administration des biens de la communauté (article 117) et dans la tutelle des enfants (loi n° 2007-023), si auparavant le père en était le seul tuteur. De même, le pays s'est doté d'une loi sur la lutte contre la traite des êtres humains qui couvre également le travail forcé, la servitude pour dette civile, l'exploitation de la mendicité d'autrui et la traite domestique (loi n°2014-040).

Enfin, Madagascar a amendé son Code de la nationalité en donnant aux femmes, au même titre que les hommes, la faculté de transmettre automatiquement leur nationalité à leurs enfants (loi n° 2016-038 du 27 février 2017).

Cependant, des dispositions discriminatoires envers les femmes subsistent dans les lois nationales, dont : i) le Code de la famille où le mari reste le « chef de famille », ii) la succession qui donne aux cohéritiers la possibilité d'accorder aux héritières une somme d'argent au lieu d'une part égale des biens immobiliers figurant dans l'héritage (loi n° 68-012), et iii) le Code de la Nationalité qui discrimine la femme dans la transmission de sa nationalité à son époux étranger ou apatride et ses enfants adoptifs (ordonnance n°60-064).

De telles dispositions perpétuent les clichés sexistes sur les rôles et responsabilités des deux sexes dans la société et dans la famille, réduisent l'accès des femmes aux ressources productives, les privant de la jouissance de leurs droits fondamentaux. Des vides juridiques, signalés dans les chapitres suivants, ont les mêmes effets. S'y ajoutent les difficultés d'application des textes en vigueur, induites par la coexistence des lois/coutumières avec le droit positif, la méconnaissance de leurs droits par les femmes et la non systématisation de la référence aux conventions internationales par les autorités judiciaires sus-évoquée.

Cadre politique et stratégique de promotion du genre

Madagascar a adopté en 2000 la Politique Nationale de Promotion de la Femme (PNPF), arrivée à son terme en 2015. Pour sa mise en œuvre, le pays s'est doté en 2003 d'un Plan d'Action National Genre et Développement (PANAGED) et de Plans d'Action Régionaux (PARGED) pour la période 2004-2008. Visant à corriger les disparités de genre existantes, le PANAGED a coopté la « double stratégie » adoptée dans le Plan d'Action de Beijing :

*** intégration transversale du genre dans toutes les politiques et mise en œuvre de deux programmes spécifiques,**

*** «Amélioration de l'efficience économique des femmes» et**

*** «Amélioration de la condition juridique et sociale des femmes», incluant la lutte contre la violence basée sur le genre (VBG).**

Indépendamment de la pertinence de son contenu qui demeure d'actualité, l'évaluation du PANAGED a relevé des carences et contraintes de sources diverses, dont les limites dans la mobilisation de ressources pour sa mise en oeuvre.

Sa réactualisation en juillet 2015 a rendu disponible une ossature d'un nouveau plan d'action, à partir de 11 thématiques : i) droits des femmes et lutte contre la VBG, ii) genre et médias, iii) genre, paix et sécurité, iv) genre et santé, v) genre, éducation et culture, vi) genre, gouvernance et participation aux prises de décision, vii) lutte contre la traite des personnes, viii) genre, environnement et développement durable, ix) genre et économie, x) adolescentes et petites filles, xi) mécanismes de suivi et évaluation.

En revanche, le pays vient d'adopter la Stratégie Nationale de Lutte contre les VBG (SNLVBG) 2017-2021, assortie de son plan d'action. De plus, le Plan National de Développement (PND) de 2014 énonce l'engagement du Gouvernement à tenir compte des inégalités structurelles qui entravent la participation des femmes au processus de développement. Il reconnaît les inégalités entre les sexes dans la participation politique. Renvoyant les sources de ces « déficits » à des facteurs culturels, le PND admet « l'insuffisance des politiques orientées vers la promotion de l'égalité des sexes ».

Mais le document pêche par l'absence d'analyse de ces « déficits » dans les domaines abordés et reste trop global pour répondre à des besoins précis sur l'égalité de genres.

Le Programme de Mise en œuvre (PMO) du PND 2015-2019 a inscrit parmi ses dix priorités, dans son axe stratégique 3 sur la croissance inclusive, de « Créer un environnement favorable à la participation des femmes au développement ».

Pour sa part, le Programme d'Urgences Présidentielles (PUP) 2015-2016 comprend un Programme d'insertion professionnelle et de renforcement des capacités des femmes.

Mécanismes institutionnels de promotion du genre

* **Ministère de Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme**

Ces dernières années, par le biais du Ministère de Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF), le dispositif de promotion du genre semble être établi plus clairement si au auparavant, sa visibilité fluctuait suivant l'importance que les élites politiques du moment y ont accordée. Les capacités d'organisation et d'action des mécanismes institutionnels de promotion du genre s'en trouvaient affectées. La lenteur des progrès dans le domaine du genre, y puise une de ses sources.

Depuis 2015, le MPPSPF a dédié le Gender Mainstreaming à une structure rattachée, et la coordination des actions spécifiques pour les femmes à la Direction Générale de la Promotion de la Femme (DGPF). La mise à la disposition des acteurs de la SNLVBG 2017-2021 citée dans la section précédente, figure parmi ses acquis récents, avec le concours des OSC et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

Le MPPSPF s'active dans le processus de ratification de certains instruments régionaux sur l'égalité entre les femmes et les hommes, tels le Protocole Genre de la SADC post-2015 et le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux Droits de la Femme en Afrique. Des points focaux genre existent encore au sein des différents départements. Cependant, leur opérationnalité demeure réduite, se traduisant par leur incapacité à influer sur les politiques internes et du fait de leur mobilité.

L'évolution du rôle du Parlement dans la promotion du genre marque la mandature actuelle, notamment par leurs tentatives de rendre leur propre institution sensible au genre, la mise en place de caucus et

commissions « genre » en leur sein. Le défi qui leur est posé est l'adoption de lois visant à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité à Madagascar. La Médiature de la République, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme (CNIDH)²⁴ et le Ministère de la Justice constituent également des mécanismes institutionnels dans la promotion du genre.

* **Les Organisations de la Société Civile**

Les Organisations de la Société Civile (OSC), comprenant des associations et Organisations Non Gouvernementales (ONG) internationales/nationales²⁵, détiennent un rôle accru pour faire avancer le chantier de l'égalité de genres, particulièrement depuis 2009, face aux défis majeurs y afférents.

Intervenant sur plusieurs fronts (dialogue politique, plaidoyer, sensibilisation, mise en oeuvre, rapports auprès des organes des traités et suivi de l'application des recommandations, observatoire, etc.) et dans les différents champs de la vie (gouvernance, politiques publiques, paix et sécurité, éducation, santé, autonomisation économique, accès au foncier, etc.), plateformes, fédérations, alliances et associations de femmes, elles agissent pour impulser l'action, interpeller et collaborer avec l'Etat et le secteur privé.

Leur réseautage aux mouvements sous-régionaux, régionaux et mondiaux, connaît des avancées remarquables, laissant anticiper des retombées positives sur l'égalité entre les sexes à Madagascar. A cet égard, les progrès du pays notamment en matière de gouvernance, droits matrimoniaux, nationalité, entrepreneuriat et lutte contre la VBG, sont attribuables à l'action intensive et accrue des OSCs engagées dans la défense des droits des femmes.

D'autres militent pour l'accès des femmes à l'eau « qui reste la principale préoccupation des femmes rurales», au foncier et à un système de crédit adapté aux « femmes analphabètes, sans terre ni autre garantie».

26 Sur les 789 ONG/Associations nationales que l'Institut National de la Statistique (INSTAT) a recensées être en activité en 2013, près de la moitié sont dans les secteurs sociaux [protection sociale (19%), santé (18%), éducation (10, %)], moins d'un tiers dans les secteurs de développement [environnement (9%), agriculture, élevage et pêche (7,4%), actions socio-économiques (7%), eau et assainissement (6%)]. Dans les autres secteurs (genre, droits de l'homme, justice, études, formation et conseils, etc.), la proportion des OSCs aurait toujours été faible (de 0,2% à 5%)²⁷. De la même source, 48% des OSCs interviennent à la fois en milieu urbain et rural, 29% exclusivement en milieu urbain et 23 % dans le rural.

GENDER REVERSE BOOT CAMP

Cependant, les OSCs ont leurs limites, dont:

* i) leur inégale répartition sur le territoire, celles-ci semblant moins présentes dans les régions-cibles du DSP 2017-2021, (ex. 1,4% des OSCs interviennent dans l'Androy et 2,6% dans la région de Sofia contre 41,8 % et 11,1% des OSCs dans les régions d'Analamanga et du Vakinankaratra, lesquelles auraient bénéficié de 41,9% de l'allocation budgétaire totale des OSCs)²⁸ ;

* ii) leur manque d'autonomie financière, rendant certaines enclines à être plus « à l'écoute des avis et recommandations des partenaires financiers » et à dévier de leur propre agenda²⁹ quoique l'étude précitée note « l'effort significatif déployé par les ONG/Associations dans la recherche de fonds propres (...) de l'ordre de 45,6 milliards d'ariary, soit 32,1% des fonds d'origine résidente » pour l'exercice étudié ;

* iii) la neutralité souvent contestée, à tort ou à raison, des membres des OSCs vis-à-vis de la société politique, avec des risques de récupération des initiatives au service des intérêts d'une minorité, en dépit de l'existence de responsables de bonne volonté en leur sein ;

* iv) la « fragmentation de la société civile » qui affaiblit la portée de ses actions et concourt à « la non considération de celle-ci dans les prises de décisions politiques » malgré des efforts de création de plateformes et mouvements permettant aux OSCs d'unir leurs voix, et

* v) la sous-représentation des femmes dans les instances de décision des associations où 5% seulement y sont des dirigeantes³³ alors qu'elles forment 85% des membres avec en revanche 38% qui sont Présidentes d'ONG³⁴. Enfin, les PTF jouent un rôle de premier ordre pour accompagner les OSCs dans plusieurs de ces initiatives, quoique les institutions étatiques demeurent leurs principaux partenaires.

Exemples de campagnes

Campagnes sur les droits des femmes

**Thank a feminist
if you're a woman
and you can use
birth control.**

Schooloffeminism.org

**Thank a feminist
if you're a woman
and you can vote.**

Schooloffeminism.org

**Thank a feminist
if you're a woman
and you can
testify in your
own defense.**

Schooloffeminism.org

**Thank a feminist
if you're a woman
and you can talk
openly about
menstruation.**

Schooloffeminism.org

#MHDAY2020

#IIEstTempsD'agir!
OUI! ENSEMBLE, METTONS FIN À LA STIGMATISATION DES RÉGLES.

unicef
pour chaque enfant

Thank a feminist if you're a woman and you can prosecute sexual assault no matter what.

Schooloffeminism.org

Thank a feminist if you're a woman and you can breastfeed your baby in a public place.

Schooloffeminism.org

Thank a feminist if you're a woman and you can run for office.

Schooloffeminism.org

28 Mai
JOURNÉE DE L'HYGIÈNE
MENSTRUELLE

#padchallenge

Envoyez nous votre **vidéo TikTok**
(20s maximum) avant le 23 mai 2020

Les meilleures seront diffusées
dans la vidéo finale tik tok
avec **des célébrités** le 28 Mai 2020

*« Brisons le tabou, nous sommes fières d'avoir nos règles,
parlons de l'hygiène menstruelle »*

#MHDAY2020
#IIEstTempsD'agir!

unicef
ho an'ny ankizy

**Toxic
masculinity**

Rape culture

**Denise - Zonay
vehivavy**

Violences Basées sur le Genre

ISKA AMPELA

#ITG2022 #MIJORO13MAYMDG

ET SI ON ARRÊTAIT DE VOIR LES CHOIX DES AUTRES COMME UNE ATTAQUE ENVERS NOS PROPRES CHOIX?

ISKA AMPELA

tsy vorotra

tsy andevo

mihaja

Ny velake...

tsy ambaniandro mpametsife tsy

tsy mila tapahana vao hendry aho

tsy maha mahorelina ahy

tsy maha jialaboto ahy

tsy mikorontana

Fleur de bifume

L'AVORTEMENT EST POSSIBLE DE 10 ANS D'EMPRISONNEMENT À MADAGASCAR

MÊME EN CAS DE VIOL, INCESTE OU RAISONS MÉDICALE

ISKA AMPELA

Le lundi 18 octobre 2021, la Députée Mme Masy Goulamaly a déposé une proposition de loi sur la légalisation de l'interruption thérapeutique de grossesse (ITG).

Cette loi a pour but de sauver la vie de la femme en cas de maladie qui causera sa mort durant la grossesse et/ou si le fœtus comporte des malformations graves et est incompatible à la vie.

ISKA AMPELA

Vaiavy mahery

telona hoan'ny fahalalahan' ny fanatsaharana ara-pahasalamana ny vehika mitondra loza. manchana eram-po an'i Mazy Goulamaly, Jeanne d'Arc aho

Fleur de bifume

#ITG2021MDG

SALTO 30

— CRAQUANTE — SÛR FA ELAH NO FAZY VOALOHANY — AFAKA HOANINLAH NAIZA NA'ZA

QUANTE LANIN'NY VOAY

SALTO

Un monde sans violence est possible : Mettons fin à la violence faite aux femmes

CELEBRATION DES 16 JOURS D'ACTIVISME
CONTRE LES VIOLENCES BASEES SUR LES GENRES (VBG)
Slam, poésie, débat : Les Jeunes et Femmes lèvent leur voix

Vendredi **10**
Décembre 2021

Evènement Live au
Parvis de l'Hôtel de Ville
ANALAKELY de 16h.00 -19h30

#ORANGE LE MONDE
#ENDGBVTOGETHER
#16DAYS

TSIA! TSY
AZONAO
VONOINA
AHO

FIARAHANA
FA TSY
FANANANA

MANADRAHA HEVITRA
DIENY ANDROANY

AZA
AROVANA
IZY

MENDRIKA
HAJA SY
FITIAVANA
IANAO

AZA NY ZAZA
NO ATAO
ANTONY
HIJANONANA

Dans le cadre des
16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
INITIATIVE
MADAGASCAR

lance le concours

La corruption sexuelle en 3mn

Contribuez à la lutte
contre ce fléau à
travers une courte
vidéo de 3mn
illustrant la corruption
sexuelle qui a cours
au sein des
Universités
malgaches (fiction,
interview ou autre) et
proposant des
solutions

CONDITIONS

- Ouvert aux 18-35ans jusqu'au 7 décembre à 23h59
- Envoyez le lien WeTransfer ou Dropbox à l'adresse **communication@transparency.mg**
- L'œuvre doit être originale et inédite

LE GAGNANT SERA PRIME LE
09 DECEMBRE 2019

BESOIN D'INSPIRATION ?

Regardez le film Sex for Grades
<https://youtu.be/we-F0Gi0Lqg>

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

AZA AFENINA ILAY VOLAVOLAN-DALÀNA

FANADINOANA ARY FANDEVENANA SAHADY IREO IZAY
TSY NISITRAKA ARY TSY HISITRAKA
FITSABOANA MISOY FENITRA HO AN'NY REHETRA IZAO !

HAJAO NY DEMOKRASIA !

mobilisons-nous!

Run & Bike

10km

Dimanche
15
MAI
2022

Départ
AMBOHIBE
PARKING TERRE
ROUGE (8H00)

OUVERT A TOUS
SPORTIFS ET AMATEURS

Course solidaire pour dénoncer les viols sur mineurs

- Course à pied
- Vélo
- Relais "course & Vélo"

Lieux d'inscription

Du lundi au vendredi du 1 avril au 7 mai

- Edukely, Andrainarivo
- Moka Fée, Analamahitsy
- AFT, Andavamamba
- Mbike, Ambatobe
- AFT, Antsirabe

TARIFS :

Adulte : **25 000 AR** (Tshirt offert)
Enfant* : **10 000 AR** (Casquette Offerte)
*de 8 ans à 14 ans.

Enregistrement à partir de 6 heures.

les 16, 23 et 30 avril, le 7 mai

- Leader Price, Antaninarenina, Tanjombato
- Jumbo Score, Ankorondrano

Événement
organisé par

INFOLINE: Florentine 034 48 002 22 / Mia 032 07 673 91 / Mbola 032 43 567 42 / Sandrine 032 68 017 65
associationtaomadagascar@gmail.com.

SAZY

MPANOLANA ZAZA
TSY AMPY TAONA

2 TAONA
AN-TRANOMAIZINA

LAMANDY: 500.000ar

MPITSIKERA
CVO

4 TAONA
AN-TRANOMAIZINA

MPANDROBA SEKOLY
MANARA-PENITRA

10 TAONA
AN-TRANOMAIZINA

SAZY MIHATRA

#ITG

Fanatsaharana
vohoka nohon'ny
antony ara-
pahasalamana

Iza no manapa-
kevitra?
ny ray aman-
dreny na ilay
mitondra vohoka

ITG ≠ IVG

INONA NY ANTONY?

Nohon'ny antony ara-pahasalaman'ny "Foetus" na ny reniny

- raha tena mampidi-doza ny fahasalaman'ilay vehivavy ny fitondrana vohoka

- raha toa ka misy tsy fahatomombanana ara-pahasalamana tena lehibe izay fantatra tamin'ny fotoana nanaovana ny fitiliana fa tsy azo sitranina ilay zaza ao am-bohoka

- Raha mety hiteraka rarin-tsaina na amin'ny fahasalaman'ny saina ny fitondrana ilay vohoka

Ny ITG dia tsy IVG izay midika fanalana zaza!!!

Jusqu'à quand ?

J'aimerais juste dire que je trouve ça nul de ne pas pouvoir mettre des petites robes ou des shorts en ces temps hyper chauds parce qu'on a peur de se faire suivre, de se faire observer comme des proies, de se faire toucher, de se faire siffler par ces bêtes affamés.

Je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai vraiment peur. De plus je sors souvent seule alors je préfère mettre un pantalon même si j'ai chaud comme pas possible. A toutes les filles qui sont comme moi, force à nous ❤️

Je te comprends si ...

- Toi aussi tu baisses ton short ou ta jupe quand un regard est trop insistant
- Toi aussi tu changes de rue quand tu vois un groupe d'hommes au bout
- Toi aussi tu cherches à te serrer contre la fenêtre dans le bus
- Toi aussi tu devais laisser tomber ce haut parce qu'on voyait un bout de ton ventre
- Toi aussi tu as mis tes écouteurs et tu es restée sur ton téléphone pour qu'on arrête de t'embêter
- Toi aussi tu as accéléré le pas parce qu'on te suivait

Je te comprends et il faut que ça cesse

Ny mahatonga
ny vehivavy tsy
ho miralenta
amin'ny lehilahy
dia ny vehivavy
ihany

GreenForum

SWEDEN